

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Perspektive Prävention: Psychomotoriktherapie und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Welche Rolle die Psychomotoriktherapie in der Förderung der psychischen Gesundheit im Kindes- und Jugendalter einnehmen kann.

Eingereicht von: Michelle Mathys

Begleitperson: Annette Krauss

Zweite Fachperson: Vera Simon

Datum der Abgabe: 16.05.2025

Abstract

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Vor dem Hintergrund zunehmender psychischer Belastung untersucht diese Arbeit, welche Rolle die Psychomotoriktherapie in der Förderung der psychischen Gesundheit im Kindes- und Jugendalter einnehmen kann. Basierend auf theoretischen Grundlagen sowie sechs qualitativen Interviews mit einem Experten und fünf Expertinnen aus Berufspolitik, Forschung und Praxis werden zentrale Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit identifiziert. Zudem wird analysiert, inwiefern sich die Psychomotoriktherapie für die Gestaltung und Umsetzung präventiver Angebote eignet und wie diese in der Praxis konkret realisiert werden können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Förderung individueller Ressourcen ein zentrales Element der Förderung der psychischen Gesundheit darstellt. Die Psychomotoriktherapie mit ihrer Ressourcenorientierung eignet sich sehr, präventive Angebote zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu implementieren. Die Psychomotorik kann sich einer Vielzahl geeigneter Methoden bedienen, um individuelle Ressourcen über körper- und erlebnisorientierte Zugänge zu stärken. Für eine nachhaltige Umsetzung braucht es jedoch strukturelle Veränderungen. Dazu gehören die Integration der Prävention ins Grundpensum, mehr finanzielle und personelle Ressourcen, eine unermüdliche Positionierung, klare Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung und Evaluation spezifischer psychomotorischer Programme.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mich während des Entstehungsprozesses dieser Arbeit unterstützt haben.

Ein grosser Dank gilt meiner Begleitperson Annette Krauss, die mich während des gesamten Arbeitsprozesses begleitet hat und mir wertvolle Impulse für die Entwicklung dieser Arbeit geben konnte.

Mein herzlicher Dank gilt dem Experten und den Expertinnen, die sich Zeit für ein Gespräch genommen haben. Durch ihr Fachwissen und ihren reichen Erfahrungsschatz haben sie meine Arbeit wesentlich bereichert. Ihre Einblicke waren für meine Forschung von grossem Wert.

Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, meinem Partner und meinen Freundinnen für ihre Geduld, ihre aufmunternden Worte und den unerschütterlichen Glauben an mich.

Inhaltsverzeichnis

1	<i>Einleitung</i>	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Persönlicher Bezug	2
1.3	Ziel der Arbeit und Fragestellung	2
1.4	Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit	3
2	<i>Theoretische Grundlagen</i>	4
2.1	Definition psychische Gesundheit	4
2.2	Psychische Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter	4
2.2.1	Prävalenz psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen.....	5
2.2.2	Zusammenspiel von Belastungen und Ressourcen	6
2.3	Prävention	6
2.3.1	Relevanz	7
2.3.2	Schule und Prävention.....	8
2.3.3	Lehrplan 21 und Prävention.....	9
2.3.4	Prävention psychischer Auffälligkeiten	10
2.4	Psychomotoriktherapie	13
2.4.1	Entstehung und Einflüsse der Psychomotoriktherapie	13
2.4.2	Verankerung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz.....	14
2.4.3	Psychomotoriktherapie und Prävention.....	14
2.4.4	Ansätze der Psychomotoriktherapie mit Wirkung auf die psychische Gesundheit	15
3	<i>Forschungsmethodik</i>	18
3.1	Auswahl und Beschreibung der Erhebungsmethode	18
3.2	Datenerhebung	18
3.2.1	Stichprobe.....	18
3.2.2	Datenaufbereitung	20
3.2.3	Datenauswertung.....	20
3.3	Verwendete Materialien und technische Hilfsmittel	21
3.4	Methodenkritik	21
4	<i>Darstellung der Ergebnisse</i>	23
4.1	Handlungsbedarf und gesellschaftliche Entwicklungen	23
4.2	Ist-Zustand	23
4.2.1	Akteure.....	24

4.2.2	Bestehende Ansätze und Programme.....	24
4.3	Die Schule als Setting.....	25
4.3.1	Chancen und Möglichkeiten	25
4.3.2	Schwierigkeiten und Herausforderungen	25
4.3.3	Die Schule als System.....	25
4.4	Zukunftsaussichten und Umsetzungsmöglichkeiten	26
4.4.1	Wünsche an das System	26
4.4.2	Entwicklungspotenzial	27
4.4.3	Anknüpfungspunkte und Vorgehensweisen	27
4.5	Psychomotorik und Prävention	28
4.5.1	Fördersettings und Zielgruppe.....	28
4.5.2	Aktuelle Bestrebungen der Psychomotoriktherapie.....	29
4.5.3	Interdisziplinarität.....	31
4.6	Handlungsfelder und Anknüpfungspunkte der Psychomotorik	32
4.6.1	Strukturelle Ebene und Entwicklungsbedarf.....	32
4.6.2	Interventionen und Förderbereiche.....	32
4.6.3	Haltung und Haltungstransfer der Psychomotorik	34
4.6.4	Mut zur Positionierung	34
4.7	Stolpersteine und Grenzen der Psychomotorik.....	35
5	<i>Diskussion</i>	36
5.1	Diskussion der Ergebnisse entlang der Forschungsfragen	36
5.2	Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	43
5.3	Ausblick.....	43
6	<i>Literaturverzeichnis</i>.....	44
7	<i>Abbildungsverzeichnis</i>.....	51
8	<i>Tabellenverzeichnis</i>.....	51
9	<i>Anhang</i>.....	52
9.1	Interviewleitfaden.....	52
9.2	Codierleitfaden.....	55
9.3	Beispiel-Transkript mit Codierung.....	62

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Seit einiger Zeit erscheinen immer wieder Zeitungsartikel und Nachrichtenbeiträge, welche thematisieren, dass Kinder und Jugendliche psychisch stark belastet sind. Die mediale Präsenz der Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist hoch. Gemäss Pro Juventute (n.d.) sind sämtliche Stellen stark gefordert, das Versorgungssystem ist überlastet, die Zahl der Anmeldungen in Ambulatorien ist dramatisch gestiegen und die Wartezeiten für ambulante Termine sind lang. Der Wunsch nach präventiven Angeboten zur Stärkung der Resilienz und der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird von verschiedenen Seiten geäussert. Die Schule wird zunehmend in die Verantwortung gezogen, nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort der Sensibilisierung für die Themen psychische und körperliche Gesundheit sowie gesundheitsförderliches Verhalten zu sein (Reis et al., 2023).

Die Psychomotoriktherapie in der Schweiz ist eng mit dem schulischen Kontext verbunden. Als Fachrichtung, die stets im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Phänomenen und ihren Bezugswissenschaften betrachtet werden muss, birgt sie Potenzial, dieser gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden (Kuhlenkamp, 2022). Das Berufsbild nach Psychomotorik Schweiz (2021) besagt, dass die Psychomotoriktherapie als Profession an der Schnittstelle von Bildung und Gesundheit angesiedelt ist. Ausserdem wird sie nicht nur therapeutisch, sondern auch vorbeugend eingesetzt. Einerseits sollen die Entwicklung und die Fähigkeiten von Kindern gefördert werden und andererseits kann möglichen Schwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten entgegengewirkt werden.

Das Theoriegebilde der Psychomotorik wurde durch die Entwicklungen in den Bezugswissenschaften in den letzten Jahren mit Erkenntnissen der Gesundheitsförderung und der Resilienzforschung erweitert (Kuhlenkamp, 2022). Bewegungstherapeutische Massnahmen haben sich bei der Behandlung von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen bereits etabliert. Gemäss Thimme, Deimel und Hölter (2021) treffen diese Angebote die Lebenswelt junger Menschen und können an zentralen Bedürfnissen und wichtigen Ressourcen anknüpfen. Dabei begünstigen sie erhoffte Veränderungen in Persönlichkeitsbereichen jenseits der Motorik.

1.2 Persönlicher Bezug

Das Thema dieser Arbeit entstand aus zahlreichen Gesprächen und Diskussionen mit meiner Mutter, die seit vielen Jahren immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Aus ihren persönlichen Erfahrungen in Kindheit und Schulzeit entwickelte sich bei ihr die feste Überzeugung, dass (psychische) Gesundheit bereits dann gefördert und wichtige Kompetenzen gestärkt werden sollten, bevor überhaupt Probleme auftreten. Ihr zeigte sich die Wichtigkeit, dass Angebote früh ansetzen, dass viele davon profitieren können, dass Schlüsselkompetenzen früh gefördert werden und somit allfällige spätere Probleme vermindert oder gar verhindert werden können. Obwohl ihre Kindheit in einem kleinen, ländlichen Dorf schon einige Jahre zurückliegt, zeigten unsere Gespräche, dass dieser präventive Ansatz, insbesondere im Bereich der psychischen Gesundheit, noch immer zu wenig Beachtung findet. Während meines Studiums reifte in mir die Idee, dass die in der Psychomotoriktherapie vermittelten Grundlagen das Potenzial bieten, um die Wünsche meiner Mutter in die Praxis umzusetzen. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass sich die Psychomotoriktherapie in diesem Bereich bislang nicht ausreichend positioniert oder etabliert hat.

1.3 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Die vorliegende Bachelorarbeit soll aus verschiedenen Perspektiven aufzeigen, welche Möglichkeiten sich der Psychomotoriktherapie bezüglich der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bietet. Ziel ist es, Einflussfaktoren zu identifizieren, die für die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang wird untersucht, inwiefern sich die Psychomotoriktherapie eignet, präventive Angebote im Bereich der psychischen Gesundheit zu gestalten und umzusetzen. Zudem wird beleuchtet, wie ein solches Angebot in der Praxis umgesetzt werden kann.

Mit Fokus auf diesen Zielen lassen sich aus der beschriebenen Ausgangslage folgende Fragestellungen ableiten:

- **Welche Faktoren sind in der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung?**
- **Inwiefern eignet sich die Psychomotoriktherapie, präventive Angebote hinsichtlich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu implementieren?**
- **Wie könnte ein präventives Angebot zur psychischen Gesundheit durch die Psychomotoriktherapie umgesetzt werden?**

Mit der Beantwortung dieser Fragestellungen möchte diese Arbeit einen Denkanstoss für weitere Bemühungen in diese Richtung geben und das Feld der Psychomotorik dazu anregen, sich in diesem Bereich mehr zu etablieren.

1.4 Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit findet eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema statt. Zunächst wird der Begriff der psychischen Gesundheit definiert und ein Überblick über psychische Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter gegeben. Durch die Darstellung der Prävalenzdaten wird der Handlungsbedarf deutlich gemacht. Der Begriff der Prävention wird konkretisiert und die Schule als zentrales Handlungsfeld vorgestellt. Anschliessend richtet sich der Fokus auf die Psychomotoriktherapie. Es werden die Einflüsse der Psychomotoriktherapie und verschiedene Ansätze dargestellt, die einen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben können. Durch das Einflechten der Berufspolitik werden der aktuelle Stand und das präventive Potenzial der Psychomotoriktherapie im Kontext psychischer Gesundheit aufgezeigt.

Im empirischen Teil der Arbeit wurden sechs Interviews mit Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen geführt. Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Literatur wurden Fragen für die Interviews formuliert. Das methodische Vorgehen wird im Kapitel 3 vorgestellt.

In der Diskussion werden die Ergebnisse aus den Interviews mit dem theoretischen Wissen verknüpft und die Fragestellungen werden beantwortet. Zum Schluss folgt ein Ausblick in die Praxis.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Definition psychische Gesundheit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2005) beschreibt die psychische Gesundheit als einen Zustand, in dem sich eine Person wohlfühlt, ihre eigenen Fähigkeiten erkennt, mit alltäglichen Herausforderungen umgehen kann, leistungsfähig ist und sich aktiv in das gesellschaftliche Leben einbringen kann. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) (2015) umfasst die psychische Gesundheit Aspekte wie das Wohlbefinden, Zufriedenheit, Selbstbewusstsein, Beziehungsfähigkeit, Alltagsbewältigung und Arbeitsfähigkeit. Eine Person ist dann psychisch gesund, wenn sie ein stabiles Selbstwertgefühl, eine gefestigte Identität sowie das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Handlungskontrolle hat. Zudem nimmt sich eine psychisch gesunde Person meist als optimistisch, zuversichtlich und ausgeglichen wahr. Psychische Gesundheit bedeutet folglich mehr als nur das Fehlen einer psychischen Erkrankung. Die psychische Gesundheit ist ein vielschichtiger Prozess, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Es spielen individuelle Aspekte sowie sozio-ökonomische, kulturelle und ökologische Faktoren eine massgebliche Rolle. Die psychische Gesundheit wird durch Faktoren wie psychisches Wohlbefinden, psychische Belastungen und psychische Erkrankungen definiert.

2.2 Psychische Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter

Die oben genannte Definition der WHO (2005) betrifft hauptsächlich Erwachsene, kann jedoch auch auf Kinder und die Besonderheiten ihrer Umgebung angepasst werden (Gentaz, 2022). «Eine psychische Störung bei Kindern und Jugendlichen liegt vor, wenn das Verhalten und/ oder Erleben bei Berücksichtigung des Entwicklungsalters abnorm ist und/oder zu einer Beeinträchtigung führt» (Steinhausen, 2019, S. 21). In diesem Entwicklungsabschnitt sind die meisten psychischen Auffälligkeiten von der Wechselwirkung zwischen Kind und sozialer Umgebung beeinflusst und deshalb vielfach stark situationspezifisch (ebd.). Bei der Bewertung psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen sollte berücksichtigt werden, dass sie sich in einer Entwicklungsphase befinden, die von schnellen Veränderungen in ihrer körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklung geprägt ist. Daher können bestimmte Auffälligkeiten entwicklungsbedingt sein und nicht zwangsläufig auf eine psychische Störung hinweisen (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020). Die genauen psycho-physiologischen Prozesse¹, die bei manchen Kindern zu psychischen Störungen führen oder sie widerstandsfähig machen, sind noch nicht vollständig geklärt. Allerdings ist

¹ Die Psychophysiologie befasst sich mit den Wechselwirkungen zwischen psychischen Vorgängen und den zugrunde liegenden körperlichen Prozessen (Fahrenberg, 2023).

mittlerweile besser erforscht, wann Schutz- und Risikofaktoren wirken und wie sie die Entwicklung beeinflussen (Gentaz, 2022).

Viele psychische Erkrankungen haben ihren Ursprung im Kindes- und Jugendalter beziehungsweise im frühen Erwachsenenalter (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020). Im Kindes- und Jugendalter führen psychische Auffälligkeiten und Störungen oftmals zu erheblichen Beeinträchtigungen im familiären, schulischen und sozialen Umfeld. Sie können bis ins Erwachsenenalter chronisch bestehen bleiben und langfristig soziale Beziehungen, Bildung, Berufserfolg, körperliche Gesundheit und Lebensqualität negativ beeinflussen (Hölling, Petermann, Ravens-Sieberer & Mauz, 2014). Psychische Störungen beeinträchtigen die gesellschaftliche Teilhabe und gehen mit persönlichem Leid einher. Sie manifestieren sich in emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Bereichen (Bonetti et al., 2017). Die häufigsten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind Angststörungen, Störungen des Sozialverhaltens, depressive Verstimmungen und Verhaltensauffälligkeiten wie Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2015; Schulte-Körne, 2022). Psychische Auffälligkeiten gehen in dieser Altersspanne oftmals mit umschriebenen Entwicklungsstörungen einher, zum Beispiel im sprachlichen oder im motorischen Bereich (Thimme et al., 2021).

2.2.1 Prävalenz psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen

Die Beurteilung der Lage hinsichtlich psychischer Erkrankungen und Auffälligkeiten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz ist herausfordernd. Aktuelle Daten zu spezifischen Störungen fehlen vollständig, und die Aussagekraft der verfügbaren Informationen zu psychischen Auffälligkeiten variiert je nach Altersgruppe. Zuverlässige epidemiologische Daten zur psychischen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wären essenziell für eine evidenzbasierte Planung von Präventionsmassnahmen und Gesundheitsversorgung. Derzeit steht jedoch nur eine unzureichende Datengrundlage zur Verfügung (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020).

Internationale Studien zeigen, dass zwischen 9 % und 22 % der Kinder und Jugendlichen Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten aufweisen und somit psychische Erkrankungen zu den häufigsten Erkrankungen in der Kindheit und Jugend gehören (Hölling et al., 2014). Die Covid-19-Pandemie wirkte als ein Verstärker bereits bestehender Probleme und es resultierte ein starker Anstieg der Fallzahlen in der stationären Kinder- und Jugendpsychologie daraus (Gentaz, 2022).

2.2.2 Zusammenspiel von Belastungen und Ressourcen

Um persönliche Stärken, Kompetenzen und Bewältigungsstrategien, welche das psychische Wohlbefinden fördern, zu benennen, werden in der Literatur unterschiedliche Begriffe verwendet (z.B. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2024). In dieser Arbeit wird der Begriff der internen oder individuellen Ressourcen verwendet, um positive Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit, welche in der Person selbst liegen, zusammenzufassen.

Die psychische Gesundheit wird massgeblich durch das Zusammenspiel von Belastung und Ressourcen beeinflusst. Diese Faktoren können sowohl in der Person selbst (interne Ressourcen) liegen als auch in ihrem Umfeld (externe Ressourcen) begründet sein (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2015; Gentaz, 2022). Belastungen können mithilfe externer und/oder interner Ressourcen bewältigt werden. Ressourcen sind Schutzfaktoren, welche auf unterschiedliche Weise auf die Gesundheit einwirken. Die Bewältigung von Belastungen kann erleichtert werden oder sie können dazu beitragen, dass Belastungen gar nicht erst entstehen. Der Umgang mit Belastungen wird derweil durch Risikofaktoren erschwert (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2015).

Die Erkenntnisse der Resilienzforschung führten zu einem Wandel im wissenschaftlichen Diskurs, der nicht mehr ausschliesslich Risiken und Defizite in den Mittelpunkt stellte, sondern verstärkt die protektive Wirkung individueller und sozialer Ressourcen betonte (Hennemann, Hövel, Casale, Hagen & Fitting-Dahlmann, 2017). So sollten in der Beurteilung des Entwicklungsverlaufs eines Kindes sowohl die Risikofaktoren festgestellt werden wie auch die schützenden Faktoren berücksichtigt werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2024). Beispiele für Risikofaktoren sind ein negatives Selbstbild und tiefe internale Kontrollüberzeugungen. Ein entscheidender persönlicher Schutzfaktor ist eine hohe internale Kontrollüberzeugung. Sie beeinflusst, inwieweit eine Person davon überzeugt ist, ihr eigenes Leben aktiv gestalten und steuern zu können. Zu den weiteren Bewältigungsressourcen zählen eine aktive und konstruktive Krisenbewältigung, emotionale Stabilität, ein optimistischer Lebensansatz, verlässliche und unterstützende Bezugspersonen in der Kindheit, ein positives Selbstbild sowie stabile soziale Beziehungen und ein unterstützendes Umfeld (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2015).

2.3 Prävention

Die Prävention und die Gesundheitsförderung ergänzen sich und es verbindet sie das gemeinsame Ziel des «Gesundheitsgewinns». In beiden Fällen handelt es sich um das gezielte Eingreifen von autorisierten Fachpersonen oder Institutionen, um einer drohenden oder bereits eingetretenen Verschlechterung der Gesundheit von Einzelpersonen oder Bevölkerungsgruppen entgegenzuwirken. Die Gesundheitsförderung umfasst Interventionen, welche

der Verbesserung gesundheitsrelevanter Lebensbedingungen dienen. Schutzfaktoren und Ressourcen sollen gestärkt werden. Die Prävention befasst sich mit der Vermeidung des Auftretens von Krankheiten. Die Grenzen zwischen der Gesundheitsförderung und der Primärprävention sind in gewissen Bereichen mehr oder weniger fließend und es ist nicht sinnvoll, die Interventionsformen scharf voneinander abzugrenzen. Anhand des Zeitpunkts, der Zielgruppe und der Massnahmenebene der Prävention ergeben sich verschiedene Formen.

Hinsichtlich des Zeitpunkts werden folgende Formen unterschieden:

- Primärprävention: Umfasst alle Massnahmen zur Senkung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Zustands.
- Sekundärprävention: Massnahmen zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung von klinisch noch unauffälligen Erkrankungen.
- Tertiärprävention: Massnahmen zur Verhinderung des Verschlimmerns oder des Fortschreitens einer bereits bestehenden Erkrankung sowie zur Vorbeugung eines Rückfalls im Heilungsprozess (Hurrelmann, Richter, Klotz & Stock, 2018).

Gemäss Dratva, Meyer und Nordström (2022) werden bezogen auf die Zielgruppe der Prävention folgende Kategorien unterschieden:

- Universelle Prävention: Es wird versucht flächendeckend oder bevölkerungsweltweit zu intervenieren. Dieser Ansatz ist vor allem für die Primärprävention charakteristisch.
- Selektive Prävention: Die Massnahmen richten sich an gefährdete Risikogruppen.
- Indizierte Prävention: Die Massnahmen richten sich an Menschen mit manifestiertem Risiko.

Es wird auch zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention unterschieden. Die Verhaltensprävention setzt direkt bei der Person und ihrem Verhalten an, während die Verhältnisprävention darauf abzielt, die Umweltbedingungen der Person positiv verändern zu können (Hurrelmann et al., 2018). Gemäss Dratva et al. (2022) sind bei Kindern und Jugendlichen beide Ansätze von Bedeutung.

2.3.1 Relevanz

Mit Blick auf ihre Gesundheit und ihr Gesundheitsverhalten gehören Kinder und Jugendliche zu einer besonders schutzbedürftigen Gruppe (Reis et al., 2023). Psychische Erkrankungen, die erstmals im Kindes- und Jugendalter auftreten, können das Risiko erhöhen, bis ins Erwachsenenalter fortzubestehen oder sich zu verschlimmern (Kessler et al., 2005). Zudem entstehen bei psychischen Auffälligkeiten und Störungen von Kindern und Jugendlichen

oftmals ein hoher individueller Leidensdruck und gesellschaftliche und ökonomische Kosten. Dies begründet die erhebliche Public-Health-Relevanz dieser Thematik (Hölling et al., 2014). Daher sind sowohl aus gesellschaftlicher wie auch aus gesundheitsökonomischer Sicht die Gesundheitsförderung und Prävention im Kindes- und Jugendalter von besonderer Bedeutung. Sie tragen dazu bei, die Gesundheit zu verbessern, Bildungschancen zu erhöhen und langfristig das Arbeitseinkommen der zukünftigen Erwachsenengeneration zu sichern, während gleichzeitig das Risiko psychischer Erkrankungen gesenkt wird (Reis et al., 2023). Gemäss Weniger et al. (2022) können emotionale und Verhaltensprobleme in der Kindheit die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung erheblich beeinflussen, weshalb ihrer Prävention grosse Bedeutung zukommt. Frühzeitige Präventionsmassnahmen könnten die Entstehung psychischer Störungen verhindern und somit voraussichtlich erhebliche Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen einsparen. Dazu zählen langfristige Behandlungskosten, Einschränkungen in der gesellschaftlichen Teilhabe sowie verringerte Produktivität im Berufsleben. Dennoch werden Präventionsmassnahmen im Kindesalter bisher nur selten in Anspruch genommen.

2.3.2 Schule und Prävention

Im Jahr 1986 wurde die Ottawa-Charta verabschiedet und die Schule wurde dabei zu einem zentralen Setting der Gesundheitsförderung und Prävention (Reis et al., 2023; Weltgesundheitsorganisation, 1986). Die obligatorische Schule spielt eine entscheidende Rolle für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Neben der Familie ist sie eine der wichtigsten Lebenswelten, in denen Kinder aufwachsen. Unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund verbringen sie einen Grossteil ihrer Zeit in der Schule, was ihren Einfluss auf das Wohlbefinden und die Entwicklung besonders bedeutend macht (Dratva et al., 2022; Gentaz, 2022). Gemäss Edelmann, Eppelmann und Wessa (2022) wird sowohl international als auch national verstärkt gefordert, die Gesundheitsförderung in Schulen zu verankern. Die Schule sollte nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung sein, sondern auch einen Raum für den Abbau von Stigmatisierungen und die Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens bieten. Die Bedeutung der Schule zur Verbesserung der mentalen Gesundheitskompetenz wird betont. Der Leidensdruck von Kindern und Jugendlichen äussert sich oftmals zuerst im schulischen Setting.

Zudem laufen in der Schule beeinflussbare Risikofaktoren für Verhaltensauffälligkeiten zusammen. Vor dem Hintergrund des komplexen multifaktoriellen Geschehens bietet dies gewisse Chancen, auch dann, wenn andere wesentliche Faktoren wie das Elternhaus und der Erziehungsstil nicht beeinflusst werden können (Liesen & Luder, 2017). Nind und Weare (2011) schreiben, dass die Schule dazu beitragen kann, die grosse Zahl von Kindern und

Jugendlichen, welche unter psychischen Problemen leiden, zu minimieren. Lienert, Sägesser und Spiess (2019) schreiben zudem: «Es muss ein Ziel der Schule sein, dem Kind über den Einbezug des Körpers und der Bewegung in den Unterricht zu einem Gefühl von Selbstwirksamkeit zu verhelfen, Erfolge zu vermitteln, Kompetenzen zu verleihen und damit das Selbstkonzept zu stärken» (S.8).

Bereits heute stehen den Schulen viele Präventionsprogramme, Weiterbildungsangebote, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Qualitätskriterien zur Orientierung für die eigene Arbeit oder Strategieempfehlungen zur Verfügung. Viele Schulen arbeiten bei der Gesundheitsförderung und der Prävention mit Stiftungen, NGOs, Verbänden oder mit kantonalen Fachstellen zusammen. Diese Zusammenarbeit zeigt sich vielfältig und reicht von Workshops bis hin zu einem über ein gesamtes Schuljahr andauernden Projekt. Die Themen der Gesundheitsförderung und Prävention sind kaum kantonal geregelt und den Schulen wird ein grosser Gestaltungsfreiraum gegeben. Die Umsetzung und Ausgestaltung der Programme scheinen hauptsächlich in der Verantwortung der Lehrpersonen und der Schulleitung zu liegen. In gewissen Fällen wird auch der Schulsozialdienst beigezogen, dies jedoch oftmals erst, wenn manifeste Probleme bestehen. Schwierigkeiten zeigen sich bezüglich des Fehlens von Ressourcen und der Konkurrenz zu anderen Zielen oder Angeboten der Schule (Zumbrunn, Solèr & Kunz, 2016). Auch Robin et al. (2023) konnten mittels einer Querschnittsbefragung von Lehrpersonen zeigen, dass es in der Schweiz an Tools, Angeboten und Lehrmitteln zu der Thematik «Psychischen Gesundheit» fehlt. Des Weiteren zeigt sich, dass auf Ebene der Schule kaum solche Programme oder Angebote initiiert werden und diese oftmals aus Eigeninitiative von Lehrpersonen stattzufinden scheinen. Sie schlussfolgern, dass auf einer gesellschaftlich-politischen Ebene Schulprogramme im Bereich psychische Gesundheit bekannter und zugänglicher gemacht werden müssen. Ausserdem braucht es Massnahmen, um die Lehrpersonen zu entlasten und eine Schulkultur zu entwickeln, welche die Bedeutung der psychischen Gesundheit im schulischen Kontext erkennt und fördert.

2.3.3 Lehrplan 21 und Prävention

Der zwischen 2010 und 2014 erarbeitete Lehrplan 21, der in allen 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen der Schweiz gilt, dient der Harmonisierung der Volksschule. Im Zentrum steht ein kompetenzorientierter Ansatz. Das in der Schule erworbene Wissen soll nicht nur verstanden werden, sondern auch praktisch angewendet werden können. Neben fachlichen Inhalten fördert der Lehrplan auch personale, soziale und methodische Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind (Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, n.d.).

Das Konzept der Lebenskompetenzen der WHO (1997) ist gemäss Högger (2018) vergleichbar mit dem Konzept der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21.

Lebenskompetenzen sind Fähigkeiten für ein angepasstes und positives Verhalten, die es dem Einzelnen ermöglichen, mit den Anforderungen und Herausforderungen des täglichen Lebens umzugehen. Es gibt eine Reihe von Kernkompetenzen, welche im Mittelpunkt von kompetenzbasierten Initiativen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen stehen. Diese werden im Folgenden kurz aufgeführt: Entscheidungsfindung, Problemlöseverhalten, kreatives und kritisches Denken, Kommunikation, Sozialverhalten, Selbstwahrnehmung, Empathie, Umgang mit Emotionen, Umgang mit Stress (Weltgesundheitsorganisation, 1997).

Im Lehrplan 21 findet sich die Gesundheit als fächerübergreifendes Thema unter der Leitidee «Nachhaltige Entwicklung». In den jeweiligen Fachbereichen gibt es dazu entsprechende Querverweise. Zudem finden sich weitere Anliegen der Gesundheitsförderung und Prävention im Kapitel der überfachlichen Kompetenzen (Högger, 2015). Im Kapitel «Nachhaltige Entwicklung» ist festgehalten, dass die Gesundheit das physische, psychische und soziale Wohlbefinden umfasst. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, Mitverantwortung für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu übernehmen (Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, n.d.). Eine Analyse von Högger (2015) hat ergeben, dass es im Lehrplan 21 viele Kompetenzen und Kompetenzstufen gibt, die mit Gesundheitsbildung und Prävention in Verbindung stehen. Ein grosser Teil bezieht sich dabei auf die vorangehend erwähnten Lebenskompetenzen. Er schreibt, dass der Lehrplan durch seine Kompetenzorientierung die Gesundheitsbildung und Prävention besser sichtbar macht und vielfältige Anregungen bietet. Trotzdem erscheinen die Kompetenzformulierungen teilweise unsystematisch und herausfordernd in der konkreten Umsetzung. Zudem schreibt er, dass Kompetenzen nicht nur durch die Bearbeitung von Themen aufgebaut werden, sondern das Erleben der Schüler:innen rückt vermehrt in den Fokus. Erfahrungen und Selbstwahrnehmung bieten wichtige Lerngelegenheiten. Gerade für den Aufbau der Lebenskompetenzen ist diese Perspektive zentral.

2.3.4 Prävention psychischer Auffälligkeiten

Konkrete Ziele der Gesundheitsförderung im Kindesalter sind das Vermitteln von Wissen, die Stärkung des Selbstwertgefühls und das Erlernen von Lebenskompetenzen. Die Lebenskompetenzen können Kindern helfen, Probleme und Herausforderungen besser zu bewältigen und/oder diese sogar vermeiden zu können (Dratva et al., 2022).

Fingerle und Grumm (2012) konnten in ihrer Analyse zeigen, dass interaktive Präventionsprojekte mit dem sogenannten Lebenskompetenzansatz, welche eine Kombination aus Selbstmanagementfertigkeiten, sozialen Kompetenzen, Informationen und Kompetenzen

über die Problemlage beinhalten, positive Effekte zeigen. Die Kombination aus physiologischen und kognitiven Prozessen scheint die Wirksamkeit von Programmen zu begünstigen. Es zeigt sich eine höhere Wirksamkeit bei interaktiven und strukturierten Programmen. Dies ist dadurch zu begründen, dass diese Massnahmen auf einer soliden wissenschaftlichen Basis aus der Lerntheorie beruhen und dass sie sich in der Planung und Durchführung an wichtigen und wirkungsvollen Gestaltungsprinzipien orientieren.

Hennemann et al. (2017) betonen die Bedeutung von Schutzfaktoren für Präventionsprogramme. Im pädagogischen Kontext sind insbesondere die schützende Wirkung eines positiven Selbstwertgefühls und die damit einhergehende Selbstwirksamkeitserwartung, ein positives Sozialverhalten sowie ein hohes Mass an aktiver Stressbewältigung von Bedeutung. Die Stärkung dieser Faktoren sollte bei gut fundierten Präventionsmassnahmen berücksichtigt werden.

Gemäss Gentaz (2022) kann auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden, um die psychische Gesundheit von Kindern zu fördern und zu stärken. Wie bereits vorangehend in dieser Arbeit erwähnt, bietet sich dabei eine Förderung und Stärkung interner und externer Ressourcen an. Als bedeutende externe Ressourcen nennt er die Notwendigkeit Elternkompetenzen zu fördern und Chancenungleichheit abzubauen. Nachfolgend werden die von ihm genannten internen Aspekte, welche von der Forschung bestätigt, miteinander verknüpft und systemisch sind, dargestellt und mit der passenden Theorie hinsichtlich der Wirkung auf die psychische Gesundheit dargelegt.

Interne Ressource	Wirkung auf die psychische Gesundheit
Emotionale Kompetenz entwickeln	Die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen gilt als eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben in der Kindheit. Die emotionalen Kompetenzen haben eine grosse Bedeutung für die psychische Gesundheit von Kindern (Petermann & Wiedebusch, 2016).
Den Stellenwert der verschiedenen Spielformen stärken	Für die Entwicklung der psychischen Gesundheit von Kindern ist das Spiel zentral (Schiftan & Wittgenstein Mani, 2022).
Achtsamkeitsbasierte Interventionen einsetzen	Die Analyse verschiedener Studienergebnisse konnte zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen in der Schule relevant sind für die Prävention verschiedener psychologischer Probleme bei Kindern, darunter Depressionen und Angstzustände (Theurel, Gimbert & Gentaz, 2018).
Selbstwirksamkeit fördern	Die Selbstwirksamkeit beinhaltet die subjektive Überzeugung, etwas bewirken und verändern zu können, und nimmt somit einen grossen Einfluss auf das menschliche Handeln und dessen Kontrollüberzeugungen. Damit hat die Selbstwirksamkeit einen grossem Einfluss auf das Wohlbefinden (Zimmer, 2022).

Tabelle 1: Eigene Darstellung nach Gentaz (2022, S.78-82)

Koch und Amstad (2022) betonen zudem die Bedeutung der regelmässigen Bewegung hinsichtlich der psychischen Gesundheit von Kindern.

2.4 Psychomotoriktherapie

2.4.1 Entstehung und Einflüsse der Psychomotoriktherapie

Das Konzept der Psychomotorik entwickelte sich aus verschiedenen Ideen, Erfahrungen und Theorien. Ernst «Johny» Kiphard, der Begründer der deutschen Psychomotorik, entwickelte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sein psychomotorisches Konzept. Dazu orientierte er sich an den Ansätzen der Leibeserziehung, der rhythmischen Gymnastik sowie der Sinnes- und Bewegungsschulung (Kuhlenkamp, 2022).

In der Schweiz entstand die Psychomotorik aus der Zusammenarbeit der Tanzpädagogin Suzanne Naville und des Psychiaters Jean de Ajuriaguerra. Ihr Konzept orientierte sich am französischen Vorbild. Die Wurzeln der Psychomotoriktherapie in der Schweiz liegen in der französischen Neurologie und Psychiatrie sowie in der rhythmisch-musikalischen Erziehung und den tänzerischen Elementen, die Naville einbrachte (Fischer, 2024).

Die Psychomotoriktherapie hat sich heute zu einem wissenschaftlichen Fachbereich entwickelt. Sie stützt sich dabei auf die Erkenntnisse aus der Psychologie, der Heilpädagogik, der Sport- und Bewegungswissenschaften, der Erziehungs- und Sozialwissenschaften sowie der Neurowissenschaften und der Medizin (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Kuhlenkamp (2022) schreibt: «Psychomotorik steht daher für unterschiedliche Ansätze, theoretische Begründungen sowie deren praktischen Umsetzung» (S.17).

Es besteht die Gefahr, dass Modelle zu komplex werden und eine klare Handlungsorientierung fehlt. Gleichzeitig ist es eine Chance und eine Stärke der Psychomotorik, dass Therapeut:innen aus einer Vielzahl von Möglichkeiten diejenigen Ansätze auswählen können, die am besten zu ihrem Klientel, ihrem Arbeitsfeld sowie ihrer eigenen Persönlichkeit und Ausbildung passen (ebd.).

Während sich die Medizin und ihre angrenzenden Fachbereiche, wie beispielsweise die Physiotherapie, auf die Behandlung körperlich-muskulärer Beeinträchtigungen fokussieren und psychotherapeutische Ansätze vorrangig das emotionale und psychische Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen, bewegt sich die Psychomotorik an der Schnittstelle dieser Disziplinen. Sie macht die wechselseitige Verbindung zwischen Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbsterleben sichtbar. Die Psychomotorik ist ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, welches die Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse nutzt. Über Bewegung wird versucht, eine Beziehung zum Kind (bzw. zum Jugendlichen oder Erwachsenen) herzustellen, sein psychisches Wohlbefinden positiv zu beeinflussen und seine Entwicklung zu unterstützen. Der heutige Ansatz der Psychomotorik kann nicht mehr als übungszentriert, sondern eher als erlebnisorientiert bezeichnet werden (Zimmer, 2022).

2.4.2 Verankerung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Gemäss der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (n. d.) sind Psychomotoriktherapeut:innen vorwiegend in Schulen, Sonderschulen, Kindergärten und Ambulatorien tätig, wobei sie zunehmend auch in integrativen und präventiven Settings arbeiten.

Die Psychomotoriktherapie ist gesetzlich im Bildungssystem verankert und es ist festgelegt, dass die Psychomotorik die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen von 0 - 20 Jahren mit besonderem Bildungsbedarf garantiert (Psychomotorik Schweiz, 2021).

In der Deutschschweiz finden vor allem Einzeltherapien und Kleingruppentherapien bis vier Kinder statt. Es gibt zahlreiche Gründe für eine Anmeldung für die Psychomotoriktherapie. In der Schweiz liegt der Schwerpunkt der Psychomotorik auf der Unterstützung von Kindern mit motorischen und grafomotorischen Schwierigkeiten. Ein weiteres zentrales Arbeitsfeld ist die Begleitung von Kindern mit sozialen und emotionalen Auffälligkeiten (Widmer & Bräuninger, 2020). Bei vielen Kindern liegt jedoch eine Kombination von verschiedenen Auffälligkeiten vor (Amft, Boveland, Hensler-Häberlin & Uehli-Stauber, 2013).

2.4.3 Psychomotoriktherapie und Prävention

Gemäss dem Berufsbild von Psychomotorik Schweiz (2021) umfasst die Arbeit der Psychomotoriktherapeut:innen vielfältige Aufgaben, darunter auch Gesundheitsförderung und Prävention. Institutionalisierte Präventionsprojekte fördern die Entwicklung, minimieren Risiken und stärken Schutzfaktoren. Durch Früherkennung, psychomotorische Förderung und Beratung wird der Alltagstransfer unterstützt. Zudem sensibilisiert die Präventionsarbeit die Öffentlichkeit in Kooperation mit Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie dem Umfeld der Klient:innen. Gemäss Psychomotorik Schweiz (n.d.) kann die Psychomotorik durch das präventive Einsetzen die Lebensqualität verbessern und die individuelle Entwicklung bereits im frühen Kindesalter fördern.

In vielen Kantonen ist der gesundheitsfördernde und präventive Auftrag der Psychomotoriktherapie im Berufsauftrag verankert (z.B. Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern & Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung, 2024).

Widmer und Bräuninger (2020) schreiben auf Grundlage einer Online-Umfrage: «Die Konzeption von Präventionsangeboten in der PMT scheint bisher auf dem persönlichen und individuellen Erfahrungsschatz der TherapeutInnen aufzubauen und an die Bedürfnisse der Lehrperson respektive der Klasse angepasst zu werden» (S.140). Passend dazu, stösst man im Berufsbild von Psychomotorik Schweiz (2021) auf folgende Beschreibung: «Vor dem Hintergrund von vielfältigen sozial-, gesundheits- und bildungspolitischen Herausforderungen können Psychomotoriktherapeut:innen innovative Antworten und Interventionen entwickeln» (S.5). Amft et al. (2013) betonen das präventiv-integrative Potenzial der

Psychomotoriktherapie für die Schule. Die psychomotorische Arbeitsweise beinhaltet einerseits die Selbstbildungsprozesse des Kindes, orientiert sich aber auch an der anregenden und begleitenden Rolle der therapeutischen Fachperson durch Angebote und Herausforderungen. Dieser Ansatz zeigt Potenzial, wertvolle Impulse für jedes Kind zu bieten. Therapien in grossen Gruppen finden jedoch bisher kaum statt.

Wissenschaftlich evaluierte Psychomotorik-Präventionsprogramme mit dem Fokus auf die soziale und emotionale Entwicklung scheinen bislang keine zu existieren und es wird ein grosser Bedarf deutlich (Widmer & Bräuninger, 2020). Es bestehen jedoch durchaus einzelne Praxisprojekte wie beispielsweise «Mutige Mädchen» (Grolimund & Nideröst, 2021), die ganzheitliche Bewegungsförderung der «Bewegungslandschaften» (Zeberli-Sigrist, 2004) oder «Reise durch die Wiese» (Walker-Haberthür, 2024).

Zudem zeigen Ergebnisse der Umfrage von Widmer und Bräuninger (2020), dass nur wenige Therapeut:innen an der Umsetzung von Programmen im Rahmen der Unterrichtszeit und in Zusammenarbeit mit der Lehrperson beteiligt waren. Sie schliessen daraus, dass Lehrpersonen nur selten mit Psychomotoriktherapeut:innen Präventionsprogramme durchführen.

2.4.4 Ansätze der Psychomotoriktherapie mit Wirkung auf die psychische Gesundheit

Wie in Kapitel 2.4.1 dargestellt, greift die Psychomotoriktherapie auf ein breites Methodenspektrum zurück, darunter Spiel-, Wahrnehmungs- und Bewegungsangebote, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen sowie künstlerische und musische Interventionen. Ergänzend dazu können verbale Reflexionen eingesetzt werden, um Verhaltensweisen bewusst zu machen und deren Bedeutung zu erörtern (Buchmann, 2007; Lienert et al., 2019; Zimmer, 2022). Zimmer (2022) beleuchtet die Psychomotorik als eine ganzheitliche Gesundheitsförderung und stellt dabei vor allem die Schutzfaktoren ins Zentrum. Gesundheitswirksame Ressourcen, die über den Körper und die Bewegung aufgebaut und unterstützt werden, erstrecken sich auf unterschiedliche Bereiche. Dabei steht vor allem die Stärkung der individuellen beziehungsweise internen Ressourcen im Vordergrund.

Thimme et al. (2021) betonen, dass körperbezogene Interventionen die Lebenswelt von jungen Menschen ansprechen, da sie zentrale Bedürfnisse und wichtige Ressourcen aufgreifen. Sie identifizieren verschiedene Wirkungsbereiche bewegungstherapeutischer Angebote und schlagen die Orientierung an folgenden Dimensionen vor:

Abbildung 2: Bewegungstherapeutische Ziele mit psychisch erkrankten Kindern (Thimme et al., 2021, S.91)

Gemäss Lienert et al. (2019) wird der körperlichen Aktivität in der Psychomotorik ein grosser Einfluss auf die psychische Befindlichkeit und auf die Entwicklung des Selbstkonzepts im Kindesalter zugeschrieben. Unter pädagogisch-therapeutischer Begleitung lösen Kinder in der Psychomotorik Bewegungsaufgaben, die für ihre Entwicklungsthemen relevant sind, die sie selbst und damit ihr «Selbst» betreffen (Valkanover, 2015). Körper- und Sinneserfahrungen ermöglichen dem Kind, seine Kompetenzen zu erkennen und ein zunehmend differenziertes Selbstbild zu entwickeln (Hüther, 2022).

Gemäss Zimmer (2022) gibt es mehrere zentrale Ziele der psychomotorischen Förderung. Ein wesentlicher Aspekt besteht darin, die Eigenaktivität der Kinder zu fördern und sie zu selbstständigem Handeln anzuregen. Zudem tragen Gruppenerfahrungen massgeblich zur Erweiterung der Handlungskompetenzen und der Kommunikationsfähigkeit bei. Ein weiteres Ziel ist die Stärkung der Selbstwahrnehmung, sodass die Kinder ein besseres Verständnis für sich und ihre Fähigkeiten entwickeln. Darüber hinaus soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken, wodurch sie sich als kompetent und selbstwirksam erleben können. Dies knüpft an die Bedeutung der Schutzfaktoren für die Entwicklung eines Kindes an und appelliert an deren Förderung. Neben der Bewegung gehört das Spiel zu den zentralen Ausdrucksformen des Kindes. In der Psychomotoriktherapie wird dies gezielt genutzt, indem übungsorientierte Aufgaben spielerisch gestaltet werden. Symbol- und

Rollenspiele ermöglichen es Kindern, Erlebtes zu verarbeiten, alternative Handlungsweisen auszuprobieren und Verhaltensweisen zu erproben, die ihnen im realen Leben oft nicht zugänglich erscheinen. Dabei geht es nicht nur um das bloße Nachahmen einer Rolle, sondern auch um eine tiefere Identifikation mit ihr. So kann ein Kind beispielsweise durch das Spielen eines starken Tieres Mut entwickeln und erproben.

Ausserdem spielen die Beziehung zum Kind und das therapeutische Verhalten eine wichtige Rolle in der Psychomotoriktherapie. Dabei orientiert sich die Psychomotoriktherapie an der personenzentrierten Haltung nach Carl F. Rogers (1902-1987). Die drei Basisvariablen «Einführendes Verstehen (Empathie)», «Unbedingte Wertschätzung (Akzeptanz)» und «Kongruenz (Authentizität)» sind die Grundlage des therapeutischen Verhaltens (Weinberger, 2015).

3 Forschungsmethodik

3.1 Auswahl und Beschreibung der Erhebungsmethode

Die vorliegende Bachelorarbeit nutzt qualitative Interviews als primäres Forschungsinstrument, welche anhand eines strukturierten Leitfadens in Anlehnung an Kruse (2015) geführt wurden. Der Leitfaden wurde basierend auf dem theoretischen Hintergrund und den Fragestellungen dieser Arbeit entwickelt. Expert:innen-Interviews dienen dazu, spezifisches Fachwissen und themenbezogene Informationen im Rahmen von Fachgesprächen zu erschließen, und stellen daher eine geeignete Methode für die qualitative Forschung dar. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen dabei nicht die individuellen Lebensgeschichten der Befragten, sondern die sachdienlichen Inhalte und fachlichen Perspektiven, die sie aufgrund ihrer Expertise einbringen können. Um dennoch die beruflichen Erfahrungswerte der Expert:innen einzubeziehen, wurde der Leitfaden so konzipiert, dass er einerseits strukturiert durch das Gespräch führt, andererseits aber auch Raum für offene und narrative Elemente lässt. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse sollen eine hohe Praxisnähe sowie eine konkrete Anwendbarkeit für das Forschungsfeld ermöglichen (ebd.).

3.2 Datenerhebung

3.2.1 Stichprobe

Für die Erhebung dieser Arbeit wurden sorgfältig sechs Personen ausgewählt. Auf der theoretischen Grundlage, dass nach Reis et al. (2023) die schulische Gesundheitsförderung Bestandteil der Praxis, der Forschung und der Politik ist, wurden jeweils zwei Personen aus den entsprechenden Bereichen angefragt. Um Personen aus der Praxis mit entsprechender Erfahrung zu erreichen, wandte ich mich an den Berufsverband, der meinen Aufruf im nächsten Newsletter veröffentlichte. Daraufhin nahmen mehrere Therapeut:innen Kontakt mit mir auf. Berufspolitisch engagierte Fachpersonen konnte ich über persönliche Anfragen gewinnen, während ich durch Recherchen und die Lektüre erster Forschungsarbeiten auf geeignete Expert:innen aus der Wissenschaft aufmerksam wurde.

Es erfolgten sechs Zusagen. Die Kontaktaufnahme mit den Expert:innen erfolgte per E-Mail. Alle notwendigen Dokumente, die Einverständnis- und Datenschutzerklärung sowie der Interviewleitfaden wurden nach der Zustimmung zur freiwilligen Vorbereitung zugesendet. Alle Expert:innen haben ihr Einverständnis zur namentlichen Nennung in dieser Arbeit gegeben. Die Ergebnisse samt verwendeter Zitate wurden ihnen zur Einsicht und Überprüfung vorgelegt. Die Interviews fanden im direkten Austausch statt und wurden in jedem Fall in schriftdeutscher Sprache geführt. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 45 Minuten.

Expert:in	Bereich	Beruf und Ausbildung
B1: Dr. Fabienne Amstad	Forschung	<ul style="list-style-type: none"> • Studium: Sozial- & Entwicklungspsychologie • Dissertation: Arbeits- & Organisationspsychologie • Leiterin Psychische Gesundheit, Leiterin Programmentwicklung, Leiterin Produkteentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement, Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz • Dozentin & Angebotsverantwortliche, PH Bern • Geschäftsführerin, kohärent, Expertise für die psychische Gesundheit
B6: Lara Fabel		<ul style="list-style-type: none"> • Studium der Psychomotoriktherapie • Master Frühe Kindheit • Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
B2: Dr. Judith Sägesser	Berufspolitik	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrpatent des Kantons Bern • Studium der Psychomotoriktherapie • Dozentin am Institut für Heilpädagogik der PH Bern • Doktorat im Fach Psychomotorik, Motologie und Bewegungsförderung an der PH Ludwigsburg • Präsidentin des Berufsverbands Psychomotorik Schweiz
B5: Simone Reichenau		<ul style="list-style-type: none"> • Studium der Ethnologie • Studium der Psychomotoriktherapie • Co-Geschäftsführerin Psychomotorik Schweiz • Wissenschaftliche Mitarbeiterin Psychomotorik beim Amt für Sonderpädagogik des Kantons Freiburg
B4: Anja Studer- Lüscher		Praxis
B3: Patrick Hengartner	<ul style="list-style-type: none"> • Kaufmännische Berufsausbildung • Studium der Psychomotoriktherapie • Praktizierender Psychomotoriktherapeut 	

Tabelle 2: Stichprobe, eigene Darstellung

3.2.2 Datenaufbereitung

Die Interviews wurden aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Die Transkription erfolgte unter Anwendung der inhaltlich semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (2018). Dabei kam eine Kombination aus automatischer und manueller Transkription zur Anwendung. Es erfolgte eine automatische Transkription, welche manuell überprüft und korrigiert wurde.

3.2.3 Datenauswertung

Die Analyse der Interviewdaten wurde anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt, wie sie von Kuckartz und Rädiker (2022) beschrieben wird. Qualitative Inhaltsanalysen ermöglichen eine systematische Auswertung von Daten, indem sie zentrale Inhalte und Themen herausarbeiten. Dabei werden die Daten geordnet, kategorisiert und strukturiert. Der allgemeine Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ist in Abbildung 3 veranschaulicht.

Abbildung 3: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz und Rädiker, 2022, S.132)

Die sieben Phasen werden im Folgenden kurz dargelegt und durch das spezifische Vorgehen dieser Arbeit ergänzt:

1. Initiierende Textarbeit, Memos und Fallzusammenfassungen: Zunächst wurden die Transkripte sorgfältig gelesen, um ein erstes Verständnis für die Inhalte zu gewinnen. Wichtige Textstellen wurden direkt in den Word-Dateien markiert, und erste Notizen (Memos) sowie Fallzusammenfassungen angefertigt. Die Kategorien sind im Codierleitfaden im Anhang 9.2 dargestellt.

2. **Hauptkategorien entwickeln:** Basierend auf dem Interviewleitfaden und den Forschungsfragen wurden Hauptkategorien gebildet und tabellarisch dargestellt. Ein erster Probedurchlauf mit einem Teil des Materials diente dazu, die Anwendbarkeit und Relevanz der Kategorien zu überprüfen. Dabei wurden auch neue, unerwartete Themen identifiziert und berücksichtigt.

3. **Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierprozess):** Die Codierung erfolgte mit der Software MAXQDA. Relevante Textstellen wurden den Hauptkategorien zugeordnet, wobei einige Passagen mit mehreren Codes versehen wurden. Nicht relevante Inhalte blieben uncodiert.

4. **Induktiv Subkategorien bilden:** Nach dem ersten Codierprozess wurden die Hauptkategorien weiter ausdifferenziert. In MAXQDA wurden zusammengehörige Textstellen gebündelt und thematisch passende Subkategorien gebildet. Dieser Prozess setzte bereits teilweise in vorherigen Phasen ein.

5. **Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess):** Anschliessend wurden die zuvor markierten Textstellen den neu gebildeten Subkategorien zugeordnet. Auch dieser zweite Codierprozess wurde in MAXQDA durchgeführt.

6. **Einfache und komplexe Analysen:** Die Auswertung der Daten erfolgte auf Grundlage der kategorienbasierten Analyse entlang der Hauptkategorien.

7. **Ergebnisse verschriftlichen und Vorgehen dokumentieren:** Die finalen Ergebnisse wurden in Kapitel 4 dokumentiert und verschriftlicht.

3.3 Verwendete Materialien und technische Hilfsmittel

Die Interviews wurden mit dem Smartphone aufgezeichnet, um eine gute Tonqualität und eine möglichst unkomplizierte Aufnahme zu gewährleisten. Die Transkription erfolgte mit der Software noScribe, welche eine effiziente Umsetzung durch automatische Spracherkennung und manuelle Nachbearbeitung ermöglichte. Die Auswertung der Daten erfolgte anschliessend mit der Analyse-Software MAXQDA, die eine übersichtliche und systematische Codierung und Kategorisierung der Daten unterstützte.

3.4 Methodenkritik

Eine Limitation stellt die Zusammensetzung der Stichprobe dar. Alle Personen zeigten sich gegenüber der Psychomotorik sehr aufgeschlossen. Bis auf eine Ausnahme waren alle Befragten unmittelbar im Berufsfeld der Psychomotorik tätig oder diesem zugeordnet. Durch den Einbezug weiterer Perspektiven auf politischer Ebene, etwa durch Vertreter:innen aus der Bildungspolitik oder dem Bereich der Präventionsarbeit, hätten zusätzliche Impulse gewonnen werden können. Dies hätte eine noch umfassendere Einschätzung der Rahmenbedingungen und Herausforderungen im Bereich der psychischen Gesundheitsförderung

ermöglicht. Die Herausforderung im Einbezug fachfremder Personen besteht darin, dass diese häufig nur über geringe Vorkenntnisse und ein begrenztes Verständnis der Psychomotorik verfügen. Auch diese Beobachtung ist jedoch erkenntnisreich, da sie auf bestehende Vermittlungsdefizite und den Bedarf an breiterer Aufklärung hinweist.

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Interviewführung. Einige Fragen waren tendenziell suggestiv oder in eine bestimmte Richtung lenkend formuliert. Dies könnte die Antworten der Teilnehmenden beeinflussen und möglicherweise die Offenheit für alternative Sichtweisen eingeschränkt haben. Die Frage nach der konkreten Umsetzung eines präventiven Angebots zur psychischen Gesundheit durch die Psychomotorik wurde im Interviewleitfaden zu wenig abgedeckt. Ausserdem ist die qualitative Inhaltsanalyse stark von subjektiven Interpretationen der Daten abhängig, was die Ergebnisse beeinflussen kann.

Die Auswertung der Daten mit Hilfe der qualitativen strukturierten Inhaltsanalyse stellte sich als geeignetes Verfahren heraus. In einigen Fällen gestaltete sich die Zuordnung bestimmter Aussagen zu den Kategorien jedoch als anspruchsvoll. Trotz Kategoriendefinitionen und Ankerbeispielen gab es inhaltliche Überlappungen. So war es oftmals schwierig zu priorisieren, wo die Aussage zu verorten ist. Diese Herausforderung verdeutlicht die Vielschichtigkeit und die enge Verflechtung des untersuchten Themenfelds.

4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews anhand des Kategoriensystems der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse dargestellt. Die Zitate werden in kursiver Schrift wiedergegeben.

4.1 Handlungsbedarf und gesellschaftliche Entwicklungen

Alle befragten Personen sehen einen Handlungsbedarf hinsichtlich der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Es wird auf verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen verwiesen, welche die Expert:innen mit den steigenden Fallzahlen psychischer Auffälligkeiten in Verbindung bringen. Dabei werden die Komplexität und Mehrperspektivität der Thematik mehrfach betont. Besonders die zunehmende psychische Belastung von Jugendlichen, insbesondere der Mädchen und jungen Frauen, wird als alarmierend wahrgenommen: *«Generell in der Schweizer Bevölkerung sind die psychischen Krankheiten nicht mehr geworden und die psychische Gesundheit nicht schlechter geworden. Aber es gibt eine Ausnahme und das sind die Jungen. Vor allem die jungen Frauen und jugendlichen Mädchen. Und das ist schon alarmierend»* (B1, 7). So auch B2: *«Und was mich schon beschäftigt, ist jetzt eben, dass es den jungen Leuten so schlecht geht»* (11). Die Covid-19-Pandemie wird als ein verstärkender Faktor bestehender Herausforderungen, genannt. Gleichzeitig werden gesellschaftliche Veränderungen thematisiert. *«Ich denke auch so die gesellschaftlichen Entwicklungen. Es geht alles sehr schnell, es ist eine sehr schnelle Zeit. Es sind weniger Strukturen da, als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten waren»* (B6, 11). Die Digitalisierung und Veränderungen in den Familiensystemen werden mehrmals als relevante Einflussfaktoren genannt. B5 betont die Herausforderungen, welche sich den jungen Leuten im Umgang mit den sozialen Medien stellen: *«Einfach auch, weil durch die sozialen Medien ist ja immer ein so grosser Raum offen von Vergleichsmöglichkeiten, von Beeinflussungen»* (B5, 83).

Alle Interviewpartner:innen nennen die Herausforderungen im Schulsystem als einen weiteren Einflussfaktor: *«Was mich einfach sehr beschäftigt, sind diese Zahlen und dass ich die Herausforderungen der Schule sehr nahe miterlebe, der Klassen»* (B4, 15).

4.2 Ist-Zustand

Die befragten Personen sind sich einig, dass bereits viele unterschiedliche Programme und Bestrebungen bestehen, welche durch unterschiedliche Akteure umgesetzt werden. Die aktuellen Bestrebungen der Psychomotoriktherapie wurden bei der Analyse dieser Kategorie noch ausgeklammert und werden später in einem eigenständigen Kapitel aufgegriffen.

4.2.1 Akteure

Es werden verschiedene Akteure genannt, welche eine Rolle bei der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen spielen. Ein vielfach benanntes Feld ist das Bildungssystem. So scheint die Thematik gemäss der Aussage von B1 zunehmend auch in die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften einzufließen: *«Das heisst auch auf dieser PH-Ebene, kommt das jetzt wie ein bisschen dazu, dass ich wie von den Dozierenden und von der PH, das Curriculum und so weiter, in Bezug auf die Förderung der psychischen Gesundheit wie unterstütze oder stärke»* (5). Auch innerhalb der Schulen werden verschiedene Berufsgruppen genannt, denen eine zentrale Rolle zugeschrieben wird. Die Bestrebungen der Schulleitung werden in zwei Fällen genannt. Zudem werden Lehrpersonen, Heilpädagog:innen und das Gesamtkollegium erwähnt. Besonders häufig wird die Schulsozialarbeit hervorgehoben: *«[...] da ist auch die Schulsozialarbeit oft, also die geht dann wie in die Klassen und macht altersentsprechende Bildungsangebote»* (B3,42). In einem Fall werden zudem der schulpsychologische Dienst und die Mütter-Väter-Beratung angetönt. Mehrere Befragte verweisen auf die Bestrebungen der Gemeinden, Kantone und der Politik im Allgemeinen. Auch kantonale und nationale Stiftungen werden als relevante Akteure wahrgenommen. Konkret werden *Gesundheitsförderung Schweiz, Berner Gesundheit, Radix* und *die Pro Juventute* namentlich erwähnt.

4.2.2 Bestehende Ansätze und Programme

Es wird mehrfach darauf hingewiesen, dass zahlreiche Angebote existieren, insbesondere im schulischen Kontext. B4 formuliert dies wie folgt: *«Aber ich denke, es gibt viele gute Ansätze, auch für die Schule, die bereits da sind»* (17). B5 bestätigt diese Einschätzung: *«Was ich auch denke, aber das ist vielleicht eine andere Frage, dass es eigentlich auch viele Angebote schon gibt»* (28). B6 bringt die damit verbundene Unübersichtlichkeit zum Ausdruck: *«Für mich ist es wirklich auch ein bisschen unübersichtlich, was es da alles für Angebote und Projekte gibt. Da gibt es nämlich wirklich sehr viele, halt mit unterschiedlichen Zielgruppen»* (B6, 25). Tatsächlich zeigt sich in den Interviews eine grosse Bandbreite an genannten Projekten, Ansätzen und Programmen. Dabei ist die Schnittmenge gering.

Als übergreifender Ansatz wird mehrmals der Lehrplan 21 und die darin enthaltene Förderung der Schlüsselkompetenzen erwähnt. *«Und Ressourcen zu stärken, wenn man die Forschung der letzten Jahre anschaut, dann gibt es Schlüsselressourcen, von denen hast du sicher auch schon gelesen, wie beispielsweise die Selbstwirksamkeit zu stärken oder auch die Schlüsselkompetenzen zu stärken, die im Lehrplan 21 sind»* (B1, 13). Zudem wird auf die Existenz von Programmen der Stiftungen *Gesundheitsförderung Schweiz* und *Radix* verwiesen, ohne dass diese im Detail oder mehrfach konkret benannt werden.

4.3 Die Schule als Setting

In den Interviews wird die Schule aus verschiedenen Gesichtspunkten als Setting für die Förderung der psychischen Gesundheit beleuchtet.

4.3.1 Chancen und Möglichkeiten

Die Schule wird vor allem durch ihre Zugänglichkeit als ideales Setting zur Umsetzung von Präventionsprogrammen erachtet. Mehrere Expert:innen betonen die Chancen und Möglichkeiten, welche sich der Schule in der Förderung der psychischen Gesundheit zeigen. So sagt B5: *«Also ich denke immer, der Vorteil an der Schule ist halt, aber das haben schon viele erkannt, dass alle, also eben wirklich alle, alle haben dann einen Zugang dazu»* (32). B3 betont die Niederschwelligkeit schulischer Angebote: *«Wo ich schon glaube, dass die Schule einen wirklich niederschweligen Zugang bieten kann für psychologische Beratung oder so wie dann den Transfer machen kann, vielleicht auch, dass sich ein Kind mal getraut eine Therapie anzunehmen oder so»* (26).

4.3.2 Schwierigkeiten und Herausforderungen

Neben den Chancen und Möglichkeiten sehen die befragten Personen auch Herausforderungen und Schwierigkeiten. Ein genannter Aspekt bezieht sich auf die Chancengerechtigkeit. Zwar werde durch die Schule theoretisch eine grosse Erreichbarkeit erzielt, in der Praxis zeigt sich jedoch, dass nicht alle Kinder gleichermassen erreicht werden. B1 formuliert dazu: *«Es werden alle theoretisch erreicht, aber das kennen wir ja in der Schule, die einen werden mehr erreicht als andere, die einen brauchen etwas anderes»* (33).

Mehrere Befragte weisen darauf hin, dass eine Vielzahl von Akteuren ihre Massnahmen im schulischen Kontext verankern möchten und dies zu einer zusätzlichen Belastung führen kann: *«Es ist eine Ressourcenfrage. Und es ist nicht nur eine Ressourcenfrage von unserer Seite her, sondern es ist ganz fest eine Ressourcenfrage vonseiten der Lehrperson. Weil schon der Tenor oft da ist, ich schaffe nicht noch mehr, das sollte ich auch noch»* (B4, 75).

4.3.3 Die Schule als System

Laut mehreren Aussagen ergibt sich der Gedanke, dass die Förderung der psychischen Gesundheit im Schulkontext nicht nur für die Kinder und Jugendlichen von Bedeutung ist, sondern für das ganze System. Besonders B1 bringt durch ihren Hintergrund einen sehr systemischen Blick auf die Schule mit: *«Ich denke, das ist enorm wichtig, dass man, wenn man an die Schule denkt, nicht einfach an die Kinder denkt. [...] Und man kann nicht einfach in einer Klasse etwas implementieren, sondern es braucht eben alle. Das ganze System, weil ein System ist nicht einfach die Summe der Einzelteile»* (41).

Auch B3 äussert das Anliegen, dass die psychische Gesundheit « [...] vom Schüler bis zum Lehrer und umgekehrt über die ganze Breite [...]» angeschaut wird (52).

Zudem betont beispielsweise B4 die Wechselseitigkeit der Gefühlslagen innerhalb eines sozialen Systems: *«Wenn aber jetzt das Kind bei mir Auslöser von Stress ist, weil ich sein Verhalten nicht, ihm nicht Herr bin, nicht weiss, wie ich damit, dann bin ich natürlich unter Stress und dann ist es umso schwieriger, weil ich unter Stress auch nicht so gut, eben mir die Empathiefähigkeit genommen wird und auch die Selbstregulation erschwert wird, wird es umso schwieriger»* (45).

4.4 Zukunftsaussichten und Umsetzungsmöglichkeiten

In dieser Kategorie werden Wünsche an das System geäussert, die Entwicklungspotenziale bestehender Ansätze aufgezeigt und methodische Anknüpfungspunkte und Vorgehensweisen zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dargelegt.

4.4.1 Wünsche an das System

Fünf der befragten Personen äussern den Wunsch nach einem Umdenken des Schulsystems. Ein ebenfalls wiederholt geäussertes Wunsch betrifft die stärkere Berücksichtigung von Lebenskompetenzen im schulischen Kontext. Eine beispielhafte Aussage liefert uns B1: *«Und vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken in Bezug auf, was die Schule soll. Worauf soll sie vorbereiten? Diese Leistungsorientierung, ich weiss nicht, ob das noch zeitgemäss ist. Vor allem in der heutigen Zeit mit diesen Hilfsmitteln, die heute zur Verfügung stehen, sind nicht dieselben Kompetenzen gefragt. Und die Kompetenzen, die gefragt sind, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die sind sehr stark, da sind die Lebenskompetenzen noch viel stärker gefragt»* (37). Auch B2 spricht sich für ein erweitertes Verständnis von Bildung aus und wünscht sich *«ein grösseres Bewusstsein für die Bedeutung des Körpers in der Entwicklung des Kindes»* (55). Ein weiterer grosser Wunsch von B2 ist, dass Erwachsene ihre Normalitätsvorstellungen erweitern und die Kinder in ihrer Heterogenität akzeptieren (29).

Es wird sich auch ein Ausbau präventiver Angebote gewünscht und der Wunsch nach mehr Ressourcen, besonders im Klassenzimmer, wird laut. So zum Beispiel B4: *«Das ist für mich wirklich auch die Frage, wie zeitgemäss ist eine Schule, wo man den Anspruch hat, dass eine Lehrperson 20 Kinder unterrichten und in ihrer Entwicklung begleiten kann»* (19). In drei Fällen erhoffen sich die Expert:innen das stetige Voranschreiten der Enttabuisierung. Der Wunsch nach einer ganzheitlichen, systemischen und generationenübergreifenden Förderung der psychischen Gesundheit wird ebenfalls in mehreren Fällen geäussert. B6 äussert den Wunsch, *«[...] dass das ein bisschen koordinierter ablaufen würde»* (49). Zudem besteht der Wunsch nach mehr Flächendeckung und dem Sicherstellen der niederschweligen

Zugänglichkeit, wie ihn beispielsweise B3 äussert: *«Ja auf jeden Fall, dass jedes Kind weiss, oder in dem Sinn, dass es die Beratung gibt an Schulen, oder zugängliches Informationsmaterial»* (56).

4.4.2 Entwicklungspotenzial

Entwicklungspotenzial wird in einem klareren systematischen Vorgehen, der Integration in den Lehrplan und die damit verbundene Entwicklung entsprechender Materialien gesehen. B5 äussert explizit, die Abwesenheit von Programmen, bei denen die psychische Gesundheit im Zentrum steht (36). B1 betont die Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich des Lehrplan 21: *«Es ist nicht systematisch. Der Lehrplan 21, das wäre systematisch, aber es ist relativ wenig Material da»* (19). Laut mehreren Aussagen muss die Flächendeckung und somit die Chancengleichheit vermehrt in den Fokus rücken. Zudem wird von mehreren Seiten die Notwendigkeit geäussert, dass mehr finanzielle Mittel für die Prävention zur Verfügung stehen müssen. Viele Nennungen beziehen sich auf die Unterrichtsgestaltung als ein zentrales Entwicklungsfeld und auf die Nutzung alternativer Zugänge innerhalb des Unterrichts: *«Und dort finde ich auch, ja, da müssen wir mal schauen, was ist die Umgebung und was ist didaktisch zu machen und wie muss der Unterricht gestaltet werden, damit diese Kinder Platz haben»* (B2, 11).

4.4.3 Anknüpfungspunkte und Vorgehensweisen

Als zentrales Handlungsfeld wird von allen Befragten die stärkere Einbindung der psychischen Gesundheitsförderung in den Unterricht dargelegt. B3 liefert eine Idee für einen strukturellen Anknüpfungspunkt: *«Vielleicht geht es auch darum, dass man in dem Sinn auch schulpolitisch sagt, man nimmt mal das Thema psychische Gesundheit als Jahresthema. Und zwar, das hört dann beim Lehrpersonal nicht auf. Dass man auch mal sagt, wir sprechen darüber, wir sind ein Vorbild. Das geht uns alle etwas an»* (42).

Mehrfach genannt werden bewegungs- und handlungsorientierte Ansätze, bei denen Erleben und Erfahren im Zentrum steht: *«Eigentlich geht es darum, einen Unterricht zu gestalten mit viel Körperbezug»* (B2,13).

B4 und B2 zeigen den Anknüpfungspunkt der Raumgestaltung auf und die konkrete Überlegung wie die Rhythmisierung im Klassenzimmer durch die Raumgestaltung vereinfacht werden könnte (51,59). Auch zur strukturellen Verankerung werden Vorgehensweisen benannt. So schlägt B5 vor, Stellen für die psychische Gesundheit zu schaffen - ähnlich wie es in bestehenden Bereichen bereits der Fall ist, wie beispielsweise das Büro für Gleichberechtigung (74). Eine weitere von B5 genannte Idee ist eine Informationskampagne zur Sensibilisierung zu lancieren (78).

Alle befragten Expert:innen greifen die Stärkung von internen Ressourcen auf, wenn auch mit jeweils eigenen Begrifflichkeiten und Schwerpunktsetzungen. Wie B1 betont, spielen diese Ressourcen nicht nur im Kontext psychischer Gesundheit, sondern auch im Hinblick auf Prävention z. B. von Sucht oder Gewalt eine wichtige Rolle und so «[...] *haben wir mehrere Fliegen auf einen Schlag*» (13). Hervorgehoben werden insbesondere die Bedeutung der Selbstwirksamkeit, der Förderung des Wohlbefindens im schulischen Kontext, eine gelingende Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und Lernenden, den Umgang mit Stress erlernen sowie die Stärkung der Resilienz und jenen Schlüsselkompetenzen, die im Lehrplan 21 verankert sind und welche sich mit den von der WHO definierten Lebenskompetenzen decken. So betont beispielsweise ebenfalls B1: «*Viel wirkungsvoller ist es, wenn die Kinder und Jugendlichen sich selbstwirksam fühlen, wenn sie Nein sagen können, wenn sie sich behaupten können in einer Situation, die zum Teil unangenehm ist, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse, Ängste wahrnehmen, um Nein sagen zu können*» (13).

So wird auch der Diagnostik und der damit einhergehenden selektiven Prävention Potenzial beigemessen. Mehrere Äusserungen beziehen sich auf die Bedeutung betroffene Kinder zu identifizieren und gezielt zu unterstützen. So äussert B6 eine spannende Überlegung: «*Da auch die multiprofessionelle Zusammenarbeit, also dass zum Beispiel alle Kinder oder die Lehrpersonen und Eltern zu allen Kindern eigentlich Fragebögen zur psychischen Gesundheit ausfüllen würden*» (49).

4.5 Psychomotorik und Prävention

4.5.1 Fördersettings und Zielgruppe

Fördersettings

B5 bringt die Perspektive der Psychomotoriktherapie in der französischen Schweiz ein. Diese ist anders aufgebaut und deckt verschiedene Settings und Arbeitsfelder ab. «*Also in Genf war wirklich die ganze Altersspanne eigentlich immer Thema. Und dann gab es auch Praktikumsplätze in Kitas. Ich habe auch zwei Praktikas in der Psychiatrie gemacht, eines stationär und eines so in einer Tagesstruktur*» (133). Aus verschiedenen Aussagen geht hervor, dass sich die Psychomotorik in der Deutschschweiz vor allem auf den schulischen Bereich fokussiert. Gemäss verschiedener Aussagen stellt die Einzel- und Kleingruppentherapie aktuell den grössten Anwendungsbereich der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz dar. Interventionen im Klassenverband oder im Kindergarten scheinen nur vereinzelt, statt zu finden.

Zielgruppe

Von mehreren befragten Personen wird geäussert, dass Kinder mit externalisierenden Verhaltensweisen vermehrt die Psychomotoriktherapie besuchen, da ihr Verhalten in der Schule

mehr auffällt und stört: *«Das Problem ist halt auch, dass die Verhaltensweisen, wie störendes Verhalten beispielsweise, das fällt mega auf, wenn einer irgendwie immer laut ist. Aber dann gibt es ja die psychischen Erkrankungen oder eben die subklinischen, im Bereich von Angststörungen oder Depressionen, was eher internalisierende Verhaltensweisen sind, die fallen je nachdem überhaupt nicht auf. Und das ist die Gefahr, dass die voll durch die Masche fallen, weil die irgendwie nie negativ auffallen»* (B3, 42). Die Mehrheit der befragten Personen bemerkt zudem, dass vorwiegend jüngere Kinder von Interventionen der Psychomotoriktherapie profitieren können. B5 liefert dazu eine passende Begründung: *«Und es ist schon auch so, dass eben viele Kantone haben, wirklich definiert, die Psychomotorik ist vor allem im Primarschulbereich, aber eigentlich im Sonderpädagogik-Konkordat sind wir von 0 bis 20 drin»* (108). Die Befragten sind sich einig, dass die Jugendlichen vermehrt im Zentrum von Interventionen der Psychomotorik stehen müssen, da sich in dieser Altersgruppe Schwierigkeiten hinsichtlich der psychischen Gesundheit zeigen: *«Und doch denke ich eben gerade bei Jugendlichen mit Problemen mit ihrem Körper, das ist so ein wichtiges Thema»* (B2, 19). Zudem wird hinsichtlich des therapeutischen Settings von einer Person beobachtet, dass trotz der grossen Betroffenheit von Mädchen und jungen Frauen, deutlich mehr Knaben in der Psychomotoriktherapie sind.

Gemäss verschiedenere Aussagen ergibt sich auch immer wieder die Frage nach der Indikation für eine Psychomotoriktherapie: *«Muss die Bewegung oder Schwierigkeiten in der Bewegung, in der Motorik, Wahrnehmung, muss das daran gekoppelt sein? Oder richtet sich die Psychomotorik wirklich auch an Kinder mit Auffälligkeiten, Schwierigkeiten in der Emotionalität, in der sozio-emotionalen Entwicklung»* (B6, 47). So wird von mehreren Seiten betont, dass neben der motorischen Förderung zunehmend auch sozio-emotionale Thematiken im Zentrum psychomotorischer Interventionen stehen: *«Weil ich denke, in der Therapie ist ja der Fokus eh auch auf eben sozio-emotionalen Themen und nicht nur auf der Motorik, würde ich jetzt mal sagen, in der ganzen Schweiz.»* (B5, 20).

4.5.2 Aktuelle Bestrebungen der Psychomotoriktherapie

Innerhalb dieser Subkategorie treten verschiedene Schwerpunkte der psychomotorischen Praxis deutlich hervor.

Berufspolitik

Aus den Aussagen von B2 und B5 geht hervor, dass der Berufsverband aktuell einen Schwerpunkt auf die frühe Förderung legt. Dieser Fokus schliesst jedoch die Förderung der psychischen Gesundheit nicht zwingend aus, wie in der Aussage von B5 deutlich wird: *«Ja, genau. Und dann ist bei uns immer so ein bisschen die Frage, wo setzen wir Schwerpunkte*

oder im Verband. Und im Moment haben wir den Schwerpunkt stark auf dem Frühbereich, was sich nicht unbedingt ausschliessen muss» (20).

Es werden bestehende Weiterbildungen, Bestrebungen im Bachelor – und Masterstudiengang erwähnt. So sagt B6, dass der Masterstudiengang einen Fokus auf die Prävention und die entsprechende Produktentwicklung legt (7). B3 bezieht sich auf vermittelte Lerninhalte des Bachelorstudiengangs: *«Ich glaube, dein Thema von der Bachelorarbeit ist super wichtig, weil wir so viel auch in der Ausbildung zu diesen Themen gelernt haben, beispielsweise die Psychopathologie, die sozial-emotionale Entwicklung, da haben wir sehr viel gutes Grundlagenwissen, wo wir auch ein Angebot, ein kindgerechtes, präventives Angebot eben schaffen können, damit Kinder ihren Körper oder ihre Psyche besser verstehen lernen» (42).*

Gleichzeitig werden Entwicklungen des Systems wahrgenommen, welche auf eine zunehmende Öffnung und Weiterentwicklung hinweisen. *«Es ist aber so, für die Schulentwicklung sind das schon auch Themen. Also mehr multiprofessionelle Zusammenarbeit in Psychomotorik, näher auch in Schulzimmer. Das sind alles Themen, mit der sich die Praxis schon auseinandersetzt. Deshalb habe ich schon den Eindruck, da entwickeln sich, ja, Systeme auch weiter» (B6, 59).*

Natur der Psychomotorik

Die Bedeutung der psychischen Gesundheit in der Psychomotoriktherapie wird besonders von den Fachpersonen aus der Praxis als zentraler Bestandteil beschrieben. Dies wird gemäss Aussagen nicht unbedingt in einem präventiven Setting umgesetzt aber innerhalb der Therapiestunden nimmt dieser Aspekt einen grossen Stellenwert ein. *«Und ja, von dem her schwingt bei mir dieses Thema psychische Gesundheit immer ein Stück weit mit, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass sich ein Kind wohl fühlt, also mental auch wohl fühlt, aufgehoben und sicher fühlt. Deswegen glaube ich, ist das unglaublich wichtig» (B3, 10).* B4 stellt eine Verbindung zwischen psychischer Gesundheit und psychomotorischen Arbeiten her, indem sie betont, dass die Arbeit mit Kindern grundsätzlich bereits präventive Elemente beinhaltet, unabhängig ob sie in einem therapeutischen oder in einem integrativen Rahmen stattfindet. *«Ich habe mir auch überlegt, ich denke auch die Psychomotorik, nämlich egal ob sie therapeutisch stattfindet oder ob sie integrativ stattfindet, wir arbeiten mit Kindern und dadurch, dass wir mit Kindern arbeiten, ist es immer Prävention. Also ich denke auch die Psychomotoriktherapie in Kleingruppen ist Prävention für psychische Gesundheit im Erwachsenenalter» (27).*

Bestehende Programme und Interventionen

Gemäss verschiedenen Aussagen fehlt es an psychomotorischen Präventionsprogrammen zur gezielten Förderung der psychischen Gesundheit. Die zwei befragten Personen aus dem Berufsverband antworten auf die betreffende Frage, dass es keine konkreten Programme gibt. In zwei Fällen werden die Bewegungslandschaften und deren Potenzial auf der sozio-emotionalen Ebene genannt. Ausserdem wird einmal ein Rollenspielprojekt erwähnt, welches an einer Therapiestelle umgesetzt wurde. Sowohl das Projekt «Mutige Mädchen» wird einmal erwähnt wie auch das Lehrmittel «Reise durch die Wiese».

Die Praktiker:innen berichten von eigenständig initiierten Projekten zur Förderung der psychischen Gesundheit. Ein Beispiel hierfür ist ein von B3 umgesetztes Projekt mit der Schulsozialarbeit zum Thema Nähe und Distanz in einer fünften Klasse: *«Also ich habe mit der Schulsozialarbeit zusammen mit einer fünften Klasse gearbeitet. Dann haben wir im Psychomotorik-Raum gearbeitet mit dem Körper und da ging es um Nähe und Distanz. Also ja, ich würde jetzt auch sagen, grob geht es hier auch um psychische Gesundheit. So auch zu merken, was ist mein Schutzraum oder wo ist meine Grenze und zu sich stehen können und dürfen und so weiter»* (94). Auch B4 erwähnte ein eigeninitiiertes Programm gemeinsam mit einer Kindergärtnerin (33).

4.5.3 Interdisziplinarität

Die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen bezüglich psychomotorischer Präventionsprogramme wird vor allem von den Praktiker:innen erwähnt. B3 beschreibt seine Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit als gewinnbringend: *«Ich habe gemerkt, dass die Zusammenarbeit beispielsweise mit der Schulsozialarbeit mir mega wichtig ist und ich da auch Synergien rauskriege, die sich eben wieder auf diese psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen eigentlich einen gemeinsamen Nenner dann ergeben»* (26). B4 legt die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und einer gewissen Individualisierung dar: *«Ich finde genau das ist auch die Prävention oder unser psychomotorisches Gedankengut, es muss sich einpassen in (...) den Kindergartenmorgen und es muss zur Kindergärtnerin passen»* (35). Ihres Erachtens sind diese Projekte sowohl für die Kinder als auch für die Lehrpersonen von Bedeutung und betont dabei die nachhaltige Wirkung für die Lehrperson: *«Aber wenn quasi die (...) etwas mitnehmen können, denn das ist das Nachhaltige und nicht meine fünfmal zwei Lektionen»* (37).

4.6 Handlungsfelder und Anknüpfungspunkte der Psychomotorik

4.6.1 Strukturelle Ebene und Entwicklungsbedarf

Mehrere befragte Personen heben die Bedeutung eines differenzierteren Bewusstseins für die jeweiligen Fördersettings und deren Potenzial hervor. So äussert beispielsweise B2: «Ich denke, es braucht noch ein grösseres Bewusstsein für unterschiedliche Settings, in denen wir arbeiten können. [...] Aber dass wir uns wirklich sehr proaktiv auch in präventive, integrative, inklusive Formen reinwagen» (73).

Alle befragten Personen sind sich einig, dass die präventive Arbeit in der Psychomotoriktherapie Chancen bietet und es wünschenswert ist, dass sich die Psychomotorik vermehrt in diese Richtung ausdehnt. Auch bei B3 zeigt sich grosser Enthusiasmus gegenüber der Psychomotorik und der Prävention: «*Fokus Prävention finde ich super gut in der Psychomotorik. [...] Und eigentlich, wenn man das präventiv macht, denke ich, sind wir auf einem interessanten Weg. Weil da kann man nichts kaputt machen, im Gegenteil, alle profitieren, alle haben Freude, haben Spass, sie haben gehen gestärkt aus solch einem Angebot heraus. Also, let's do that!*» (62-63). Die Verankerung der Prävention im Berufsauftrag und die stärkere Einbettung der Psychomotoriktherapie in den Schulalltag werden auf struktureller Ebene als einen zentralen Anknüpfungspunkt erachtet. B6 hebt hervor, dass die Prävention vielerorts nicht im Grundpensum enthalten ist und plädiert dafür diese zukünftig klarer im Berufsauftrag zu definieren (63).

B4 weist auf ein Dokument hin, indem sich die Psychomotorik Schweiz verpflichtet, im Sinne des Gesundheitsbegriffes der WHO und der ICF-Kriterien der Aktivität und Partizipation zum körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefinden der Kinder beizutragen (99).

Ausserdem wird durch mehrere Aussagen deutlich, dass Entwicklungsarbeit in Bezug auf präventive psychomotorische Konzepte gefragt ist: «*Und an sich fände ich es cool, man könnte so ähnlich wie wir das jetzt in der Grafo gemacht haben, man könnte das jetzt für ganz viele Bereiche machen. Für das psychische Wohlbefinden, wie erkenne ich denn, wenn es einem Kind nicht gut geht? Welche Interventionsformen wären da wirksam, können da eingesetzt werden? Eigentlich braucht es in dieser Art für viele Bereiche noch Entwicklungsarbeit*» (B2,73). So auch B3. «*Ich denke, ein Problem ist vielleicht, dass wir noch keine oder wenig Konzepte in diesem Bereich haben*» (76).

4.6.2 Interventionen und Förderbereiche

«*[...] und dort denke ich eben, dort, wo ich eine Lücke eigentlich sehe und wo ich die Psychomotorik sehr spannend fände, das wäre dann eben eigentlich eher so Selbsterfahrung, also Erfahrung erleben, reflektieren dann auch und nicht Programme, wo es um Wissen geht*» (B5, 67). Dieser genannte Aspekt wird durch diverse andere Aussagen verschiedener befragter Personen verdeutlicht. So meint B4, dass auch Interventionen, welche auf

der sozio-emotionalen Ebene ablaufen «einen Anker im Körper finden» müssen. Sie betont, dass «dieses körperliche Element» dabei sein muss, «damit wird es psychomotorisch nennen dürfen» (33). Auch der ergänzende Charakter der Psychomotorik zu bereits bestehenden, eher auf der kognitiven Ebene vermittelten Programmen wird von allen befragten Personen betont. So meint beispielsweise B5: *«Ich habe die Schulsozialarbeit erwähnt, denke ich, sehr spannend, oder? Aber das ist ja dann doch meistens einfach über die Reflexion oder die Kommunikation, man redet dann darüber, oder? Aber eben dann auch wirklich, also wenn jetzt das Wort Embodiment schon gefallen ist, oder? Aber wirklich diese ganz konkrete Erfahrung, denke ich, und dann zu reflektieren oder dann das wieder zu integrieren, ich denke, das wäre wirklich eigentlich eine spezifische Leistung der Psychomotorik»* (96).

Im Zusammenhang mit der Förderung der psychischen Gesundheit durch Psychomotorik werden folgende Förderbereiche genannt: Körperwahrnehmung, Selbstreflexion, Sozialkompetenzen, Selbstwahrnehmung, Emotionsregulation und die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts. Weitere genannte Förderaspekte sind die Stärkung der Schutzfaktoren sowie die altersentsprechende Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen. So betont B2: *«Ich denke schon, die Selbstreflexion, die Selbstwahrnehmung, Körperwahrnehmung. Genau, das Aufbauen von Toleranz dann sich selbst gegenüber, wenn es Jugendliche sind. [...] Ich denke, dort haben wir wirklich sehr viel Potenzial»* (89). B5 schildert ihre Erfahrung, dass sich Lehrpersonen vermehrt *«dieses Sozio-emotionale wünschen»* (27).

Zudem werden die Bewegung und das Spiel von allen befragten Personen als zentraler Zugang zum Kind beschrieben. So wird auch die Bewegung und das Spiel als Mittel in der Psychomotorik betont: *«Und da sehe ich den Punkt, oder ich persönlich finde die Psychomotoriktherapie, also ob es jetzt die Therapie ist oder auch in Form von präventiven Angeboten, wirklich sehr stark, so die Bewegung auch als Mittel zum Zweck einsetzen zu können, Bewegung und Spiel. Und da finde ich die Psychomotorik sehr gut geeignet»* (B6, 47). In diesem Zusammenhang werden verschiedene konkrete Interventionsformen genannt, welche zur Förderung eingesetzt werden können. So wird in drei Fällen das Konzept des Embodiments erwähnt. In zwei Fällen wird die Achtsamkeit aufgegriffen. Auch die Theaterpädagogik findet in zwei Fällen Erwähnung. Der Ausbau und Einsatz bereits bestehender Konzepte wie zum Beispiel die «Bewegungslandschaften» und das Projekt «Mutige Mädchen» werden in diesem Kontext erneut erwähnt. Das Potenzial von Tanzinterventionen wird in einem Fall aufgezeigt. Zudem werden einmal das Potenzial von Geschichten sowie das Rollenspiel als konkrete Intervention erwähnt.

4.6.3 Haltung und Haltungstransfer der Psychomotorik

Die beziehungsorientierte Haltung der Psychomotorik wird als ein wichtiger Baustein für das kindliche Wohlbefinden und die Lernbereitschaft von Kindern und Jugendlichen benannt. Als eine Stärke der Psychomotorik wird hervorgehoben, dass ein sicherer Raum geboten werden kann, in dem Kinder ihre Gefühle ausdrücken und erleben dürfen, in Beziehung treten können und sich gesehen fühlen. In diesem Zusammenhang erwähnen drei Expert:innen die Funktion der Psychomotoriktherapeut:in in der Sensibilisierungs- und Meditationsrolle im schulischen Kontext. In dieser Funktion tragen Psychomotoriktherapeut:innen dazu bei das kindliche Verhalten neu zu rahmen, Missverständnisse aufzulösen und das Umfeld für die Individualität der Kinder zu sensibilisieren. Zudem wird von B4 ein konkreter Ansatz benannt, wie die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Kind durch die Psychomotorik unterstützt werden kann und somit das System entlastet wird: *«Und was ich auch noch mache, und ich finde das ist gerade auch hinblicklich dieser psychischen Gesundheit einfach auch sehr wichtig, weil ich finde, was den Lehrpersonen ja oft fehlt und was sie auch vermissen, ist A: in die Beobachterrolle zu gehen und B: Zeit, wirklich Zeit zu haben, wo sie sich einzelnen Kindern widmen können. Also es ist quasi auch, zum Beispiel während dem Freispiels sagen, ich übernehme die Verantwortung für das Freispiel oder ich übernehme die Verantwortung für die Bewegungslandschaft, für die grosse Gruppe, damit du mit einzelnen Kindern in die Beziehungsarbeit gehen kannst»* (39).

4.6.4 Mut zur Positionierung

Ein grosses Handlungsfeld zeigt sich bei der Positionierung der Psychomotoriktherapie. Mehrere befragte Personen nehmen wahr, dass aktuelle gesellschaftliche Trends wie Achtsamkeit, Schulfach Glück oder Humor in den Schulen von anderen Berufsgruppen aufgegriffen und erfolgreich platziert werden: *«Vor ein, zwei Jahren gab es einen Humor-Boom. Jetzt gibt es den Achtsamkeits-Boom. Und dann bringen irgendwelche Leute das Thema Achtsamkeit in die Schule und verkaufen das gut. Und dann nerve ich mich manchmal. Ich kann mich schon nerven. Wir müssen es einfach besser machen. Warum bringen wir das nicht? Diese Hype-Themen verpassen wir manchmal ein bisschen. Warum macht das nicht die Psychomotoriktherapeutin? Die ist ja eh da»* (B2, 49). B4 benennt dieselbe Beobachtung wie folgt: *«Eben, was ich wirklich mir wünschen würde, dass die Psychomotorik mehr den Fuss in diese offene Tür stellen würde. [...] Und wir Psychomotoriktherapeutinnen sind einfach schlecht damit (lacht), an die Öffentlichkeit zu gehen mit unserem Know-How. Das ist eigentlich schade, weil ich finde, wir haben grundsätzlich eigentlich viel dazu zu sagen. Und wir sind von Natur aus, sage ich mal, sind wir genau da, wo jetzt ganz viele andere versuchen, sich zu positionieren.»* (77). Zudem ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsidentität ein wiederkehrendes Thema. Verschiedene Aussagen betonen die Bedeutung einer

unermüdlischen Positionierung und den bewussten Umgang mit der Eigenverantwortung in der therapeutischen Rolle. B3 hebt hervor, dass es im schulischen Kontext Mut erfordert, sich aktiv einzubringen und sichtbar zu positionieren, besonders weil man oftmals als Einzelkämpfer:in unterwegs ist. Sowohl B2 als auch B5 betonen den Auftrag der Therapeutenperson das Bewusstsein für die Methoden und Einsatzmöglichkeiten der Psychomotorik klar zu kommunizieren und so das Bewusstsein in der Schule und in der breiteren Öffentlichkeit zu schärfen.

In der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Entwicklung von Angeboten mit anderen Berufsgruppen sehen die Interviewpartner:innen besonders grosse Chancen. Dies sagt auch B3: *«Vielleicht können wir die Lehrpersonen hier bestens unterstützen [...] und gemeinsam ein attraktives Angebot erarbeiten»* (44). Er wagt zudem einen Blick in andere Berufsgruppen und äussert den Ansatz sich auch mit Fachpersonen der Psychiatrie oder anderen therapeutischen Disziplinen auszutauschen.

4.7 Stolpersteine und Grenzen der Psychomotorik

Die Überlastung des bereits stark beanspruchten Systems wird thematisiert. B2 hebt den Fachkräftemangel hervor: *«Und trotzdem haben wir einen Fachkräftemangel überall und müssen jetzt schauen, was wir wie schlau bewirtschaften können»* (17).

Mehrere Befragte äussern die Beobachtung, dass die vorhandenen Stellenprozente häufig zu gering sind und Therapeut:innen kaum Kapazität haben, neue Projekte und präventive Massnahmen zu realisieren. Zudem wird die Priorisierung zwischen präventiven Angeboten und der therapeutischen Arbeit mit Kindern in komplexen Situationen und mit grossen Schwierigkeiten als Herausforderung gesehen: *«Was ich halt schon sehe ist, dass im Moment, oder was ich häufig auch höre, ist, dass halt eh die Ressourcen schon so klein sind, dass sie eben dann gebraucht, werden für Kinder mit einem hohen Bedarf, mit komplexen Situationen, mit grossen Schwierigkeiten, oder? Und das ist dann auch nicht immer einfach dort abzuwägen, ja, nimmt man jetzt eher noch ein Kind oder macht man noch ein Präventionsprojekt, im Wissen, dass die Stellenprozente ja häufig relativ klein sind. Also das sehe ich schon, und dort denke ich eben, kommt dann die Ressourcenfrage schon auch wieder rein»* (B5, 106). Als Grenze wird von allen Befragten genannt, dass die Psychomotorik einfach einen Teil in diesem komplexen Geschehen beitragen kann: *«[...] weil ich finde, wir sind da einfach ein Rädchen»* (B4, 51). Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass sich das Fachgebiet klar gegenüber der Psychotherapie abgrenzen und sich der eigenen fachlichen Grenzen bewusst sein sollte: *«Weil wir müssen schon aufpassen, wir sind nicht die Psychotherapeuten, wir müssen uns irgendwo dann auch abgrenzen»* (B3,62).

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen mit den empirischen Ergebnissen verknüpft und in Bezug auf die Fragestellungen interpretiert und diskutiert. Ziel dieser Arbeit war es zunächst, zentrale Einflussfaktoren zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen herauszuarbeiten. Darauf aufbauend wurde untersucht, inwiefern sich die Psychomotoriktherapie für die Gestaltung und Umsetzung präventiver Angebote eignet. Abschliessend wurde der Blick auf die praktische Realisierbarkeit solcher Angebote gerichtet.

Die Einflussfaktoren auf die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erweisen sich als vielfältig, wobei die Stärkung von Ressourcen im Zentrum steht. Die Schule wird als zentraler Ort für gegenwärtige und zukünftige Bestrebungen hervorgehoben. Die Psychomotoriktherapie wird grundsätzlich als geeigneter Ansatz angesehen, um sich in der Förderung psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu positionieren und einen Beitrag in diesem vielschichtigen Feld zu leisten. Für die konkrete Umsetzung psychomotorischer Programme sind jedoch strukturelle Anpassungen erforderlich und es benötigt Entwicklungsarbeit.

5.1 Diskussion der Ergebnisse entlang der Forschungsfragen

Forschungsfrage 1: Welche Faktoren sind in der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen von Bedeutung?

Die Interviews und der theoretische Rahmen zeigen, dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein komplexer, dynamischer und vielschichtiger Prozess ist, der von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Diese Tatsache zeigt beispielsweise auch das Bundesamt für Gesundheit (2015) in einem Bericht auf. Aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit kann diese Fragestellung nicht in ihrer ganzen Tiefe und Breite behandelt werden. Stattdessen werden zentrale theoretische und empirische Befunde dargestellt, die für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit besonders relevant sind.

Der wesentliche Faktor, welcher sich sowohl aus den empirischen Daten wie auch aus der Theorie ableiten lässt, ist die Förderung von individuellen Ressourcen als Schutzfaktor gegenüber verschiedener Belastungen. Aussagen zur Förderung von Ressourcen ziehen sich wie ein roter Faden durch die verschiedenen Interviews. Auch Hennemann et al. (2017) betonen in ihrem Buch die Bedeutung der protektiven Faktoren für Präventionsprogramme. So unterscheiden sich zwar innerhalb der Interviews die Begrifflichkeiten und die Ausführungen, der Grundgedanke ist jedoch der gleiche.

Folgende Ressourcen werden von den befragten Personen genannt: Selbstwirksamkeit, Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung, Emotionsregulation, Selbstkonzept, Umgang mit Stress, Förderung des Wohlbefindens im schulischen Kontext, gelingende Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und Lernenden, Stärkung der Resilienz, Förderung der Schlüsselkompetenzen. So decken sich die Aussagen mit den erarbeiteten theoretischen Grundlagen. Die befragten Personen nennen Belastungen wie die Corona-Pandemie (als verstärkender Faktor bestehender Probleme), gesellschaftliche Veränderungen, familiäre Herausforderungen, Digitalisierung sowie strukturelle Anforderungen im Schulsystem als Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sie sehen einen klaren Handlungsbedarf und wünschen sich den Ausbau präventiver Ansätze. Diese Einschätzung deckt sich mit aktuellen Medienmitteilungen (z.B. Projuventute, n.d.).

Die Schule wird in der Theorie und in den Interviews als zentrale Lebenswelt mit grossem Potenzial für die Förderung der psychischen Gesundheit erkannt. Auch in diesem Kontext werden die Stärkung von Ressourcen und der Kompetenzen als bedeutend hervorgehoben. In diesem Zusammenhang werden kindzentrierte Zugänge wie Bewegung und Spiel genannt und deren Potenzial in der Förderung der psychischen Gesundheit betont. Vor dem Hintergrund dieser Gedanken wird die Notwendigkeit der Reflexion der Unterrichtsgestaltung erwähnt. Die breite Zugänglichkeit und die damit einhergehenden Chancen der Schule zur Implementierung präventiver Ansätze beschreiben sowohl Dratva et al. (2022) als auch alle befragten Personen.

Während aus den Interviews hervorgeht, dass bereits viele Bestrebungen und Programme im schulischen Kontext existieren, zeigt eine Studie von Robin et al. (2023), dass es in der Praxis an konkreten Materialien, Tools und strukturellen Verankerungen fehlt. Auch die Aussagen der befragten Personen verdeutlichen, dass aktuell eine systematische und strukturell verankerte Umsetzung präventiver Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit in Schulen weitgehend fehlt. Die Verantwortung wird häufig auf die Lehrperson übertragen, was angesichts bereits bestehender Belastungen im Schulalltag als problematisch bewertet wird. Auch diese Herausforderungen decken sich mit den Ergebnissen von Zumbrunn et al. (2016) und Robin et al. (2023). Die Verankerung der Förderung der Lebenskompetenzen und Ressourcen im Lehrplan 21 wird sowohl in der Theorie als auch in der Praxis betont. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine Abweichung zwischen dem theoretischen Potenzial und der tatsächlichen Umsetzung im Schulalltag. Die Abwesenheit von konkreten, praxistauglichen und didaktischen Materialien wird sowohl von Högger (2015) als auch von den befragten Personen als Erschwerung wahrgenommen, entsprechende Inhalte gezielt in den Unterricht zu integrieren. Von den befragten Personen werden neben den schulinternen Akteuren auch Stiftungen (z.B. Radix, Gesundheitsförderung Schweiz) und kantonale Fachstellen (z.B.

Berner Gesundheit) und deren Bemühungen benannt. Mehrmals findet auch die Schulsozialarbeit Erwähnung. Diese Befunde decken sich mit dem Bericht von Zumbrunn et al. (2016). Auch eine systemische Perspektive und das Bewusstsein für Wechselwirkungen von Gefühlen in einem sozialen System scheinen von Bedeutung zu sein. Aus den Interviews geht hervor, dass die psychische Gesundheit die Lernenden, die Lehrenden und alle rundherum betrifft.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Stärkung von individuellen Ressourcen eine zentrale Voraussetzung zur Förderung der psychischen Gesundheit ist. Um Ressourcen wie die Selbstwirksamkeit, die Resilienz, die Emotionsregulation und die Beziehungsfähigkeit wirksam und nachhaltig zu fördern, braucht es systematische, strukturell verankerte und praxistaugliche Ansätze, insbesondere im schulischen Kontext. Zu diesem Zweck müssen ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen sowie konkrete Massnahmen mit kindgerechten Zugängen zur Verfügung stehen. Die bereits stark geforderten Lehrpersonen sollen dabei entlastet werden. Die Schule muss als soziales System verstanden werden, in dem das psychische Wohlbefinden aller Beteiligten berücksichtigt werden muss. Der Lehrplan 21 stellt eine theoretische Grundlage bereit, jedoch mangelt es an konkreten Umsetzungshilfen im Bereich der Förderung der Lebenskompetenzen.

Forschungsfrage 2: Inwiefern eignet sich die Psychomotoriktherapie, präventive Angebote hinsichtlich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu implementieren?

Zentrale Erkenntnisse aus der ersten Forschungsfrage verdeutlichen, dass die Förderung individueller Ressourcen ein zentrales Element der Förderung der psychischen Gesundheit darstellt. Diese Erkenntnis bildet eine wichtige Grundlage für die Beantwortung der zweiten Fragestellung, da gerade in diesem Bereich die Psychomotoriktherapie ihre Stärken hat. Zimmer (2022) hebt die Ressourcenorientierung der Psychomotoriktherapie hervor. In der vorliegenden Untersuchung wird von den befragten Personen wiederholt die Bedeutung psychomotorischer Zugänge wie Bewegung, Handlung, Spiel und Beziehungsgestaltung betont. Genau hier liegt das Potenzial der Psychomotorik, eine Lücke zu füllen, indem sie Kindern und Jugendlichen Erfahrungsräume ermöglicht, die über die reine kognitive Wissensvermittlung hinausgehen. Die Theorie zeigt, dass Ansätze wirkungsvoller sind, wenn Kinder aktiv eingebunden werden und Kompetenzen schrittweise entwickeln können (Fingerle & Grumm, 2012). Fasst man die genannten Förderbereiche im Kontext der Psychomotorik zusammen, ergeben sich folgende Bereiche: Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, sozio-emotionale Kompetenzen, Umgang mit Belastungen und Selbstwirksamkeit. Es wird also deutlich, dass die Psychomotorik gerade in jenen Bereichen Potenzial aufweist, in denen es im schulischen Kontext bisher an konkreten Umsetzungsmöglichkeiten fehlt. Es zeigt sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, dass es in der DNA der Psychomotoriktherapie liegt, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Psychomotoriktherapie mit ihren Einzel- und Kleingruppentherapien bereits ein etabliertes Angebot innerhalb der Lebenswelt Schule darstellt, welches dazu beiträgt, der Manifestation psychischer Auffälligkeiten frühzeitig entgegenzuwirken. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie dieses bestehende Angebot gezielt weiterentwickelt und optimiert werden kann.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz stark auf den schulischen Kontext konzentriert, während sie in der französischen Schweiz breiter aufgestellt ist, etwa in Kitas oder in der Psychiatrie. Besonders Letzteres deutet darauf hin, dass die Psychomotorik auch im Umgang mit psychischen Auffälligkeiten über fachliche Kompetenzen verfügt. Gerade in Hinblick auf die Altersspanne zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dem theoretischen Anspruch und der Praxis: Während Psychomotorik Schweiz (2021) die Betreuung von 0-20-Jährigen vorsieht, machen die Ergebnisse deutlich, dass ältere Kinder und Jugendliche in der Praxis kaum von Interventionen der Psychomotoriktherapie profitieren können. Dies steht in einem Widerspruch dazu, dass gerade in dieser Altersgruppe

vermehrt psychische Belastungen auftreten und der Unterstützungsbedarf entsprechend steigt. Dabei zeigt die Psychomotorik gemäss den Ergebnissen grundsätzlich auch für diese Altersgruppe ein hohes Potenzial, besonders durch die Beachtung der Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist. Dementsprechend sollten auch ältere Kinder und Jugendliche von präventiven Massnahmen der Psychomotorik profitieren können.

Obwohl die Interviews aufzeigen, dass präventive Inhalte zunehmend in der Ausbildung Beachtung finden und auch im Berufsauftrag (Psychomotorik Schweiz, 2021) verankert sind, scheint das Bewusstsein für die unterschiedlichen Settings der Psychomotoriktherapie noch begrenzt. Amft et al. (2013) betonen das präventiv-integrative Potenzial der Psychomotoriktherapie innerhalb der Schule. Es zeigt sich auch, dass in der Praxis durchaus präventive Bestrebungen vorhanden sind, aber bisher vorwiegend Einzel- und Kleingruppentherapien stattfinden. Dies konnten auch Widmer und Bräuninger (2020) anhand einer schweizweiten Online-Umfrage zeigen. Die Möglichkeit der Psychomotorik, je nach Klientel und ihrem Arbeitsfeld unterschiedliche Methoden wählen zu können, zeigt sich in diesem Zusammenhang als Vorteil. Dies betonen auch die Interviewpartner:innen.

Besonders hervorgehoben wird von den Expert:innen auch die beziehungsorientierte Haltung der Psychomotorik. Diese wirkt sich nach Aussagen der Interviewten positiv auf das Wohlbefinden und die Lernbereitschaft von Kindern aus. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich die Psychomotoriktherapie klar von psychotherapeutischen Angeboten abgrenzen sollte und nicht den Anspruch erhebt, diese zu ersetzen oder sämtliche Belastungen auffangen zu können. Vielmehr liegt ihre Stärke in der präventiven Ausrichtung und der sensiblen, beziehungsorientierten Haltung der Fachperson. Dies ermöglicht es, frühzeitige Anzeichen einer psychischen Auffälligkeit wahrzunehmen und gegebenenfalls eine gezielte Weitervermittlung an geeignete Unterstützungsangebote einzuleiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Psychomotoriktherapie hinsichtlich der Implementierung von präventiven Angeboten zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sehr eignet. Ihre ganzheitliche, ressourcenorientierte und beziehungsbasierte Ausrichtung sowie ihre Nähe zur schulischen Lebenswelt ermöglichen es, zentrale Schutzfaktoren wie Selbstwirksamkeit, sozio-emotionale Kompetenz und Körperbewusstsein gezielt zu fördern. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die Psychomotoriktherapie durch Einzel- und Kleingruppensettings bereits im schulischen Alltag als präventives Angebot wirkt und einen wichtigen Beitrag zur frühzeitigen Unterstützung leisten kann. Dies findet jedoch präventiv in grösseren Gruppen bisher wenig Anwendung. Das Potenzial geht über den aktuellen Einsatz hinaus, insbesondere im Hinblick auf ältere Kinder und Jugendliche sowie auf die Nutzung vielfältiger Settings.

Forschungsfrage 3: Wie könnte ein präventives Angebot zur psychischen Gesundheit durch die Psychomotoriktherapie umgesetzt werden?

Bereits in der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen der theoretischen Eignung und der praktischen Umsetzung präventiver Angebote. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche Voraussetzungen es braucht, um präventive Angebote realisieren zu können, und wie eine konkrete Umsetzung in der Praxis aussehen kann.

Obwohl die Prävention und die Gesundheitsförderung im Berufsbild von Psychomotorik Schweiz (2021) und in den Berufsaufträgen verschiedener Kantone (z.B. Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern & Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung, 2024) festgehalten sind, bestehen bisher kaum einheitliche Rahmenbedingungen. Die Umsetzung der Prävention und Gesundheitsförderung liegt vielerorts bei den Therapeut:innen. Diese Feststellung bestätigen auch Widmer und Bräuninger (2020) durch ihre Online-Umfrage. Die Ergebnisse legen nahe, dass es strukturelle Anpassungen braucht, um der Bedeutung präventiver Arbeit gerecht zu werden. Eine Forderung ist die Integration präventiver Tätigkeiten ins Grundpensum der Psychomotoriktherapeut:innen. Gleichzeitig weisen die Befragten auf bestehende Belastungen des Systems hin, darunter den Fachkräftemangel, lange Wartelisten für Therapieplätze, begrenzte Pensen und einen generellen Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen. Die Beantwortung der Forschungsfrage 1 zeigte, dass diese Themen nicht nur die Psychomotoriktherapie, sondern das ganze Schulsystem betreffen. Ein vielversprechender Anknüpfungspunkt für die Umsetzung präventiver Angebote im Bereich der psychischen Gesundheit wird in der interdisziplinären Zusammenarbeit gesehen. Die Psychomotoriktherapie kann bestehende Ansätze sinnvoll ergänzen, insbesondere durch ihre erlebnisorientierte, körperliche und handlungsbezogene Perspektive. Die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit bietet diesbezüglich besonders geeignete Berührungspunkte. Ausserdem könnten Lehrpersonen durch gezielte Unterstützung entlastet werden. Etwa indem Psychomotoriktherapeut:innen Aufgaben im Bereich der Förderung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 übernehmen oder durch präventive Programme gezielt Räume für die Beziehungsarbeit zwischen Lehrperson und Lernenden geschaffen werden. Auch die gemeinsame Entwicklung passender Präventionsprogramme, welche sich der entsprechenden Lehrperson und Klasse anpasst, wird von den Befragten als Chance benannt. Darüber hinaus wird die beratende Funktion der Psychomotorikfachperson hervorgehoben. Sie können Lehrpersonen dabei unterstützen, kindliches Verhalten aus einer neuen, ressourcenorientierten Perspektive zu betrachten und ein Verständnis für die dahinterliegenden Bedürfnisse zu entwickeln.

Zudem zeigt sich, dass die selektive Prävention eine geeignete Möglichkeit sein könnte, um gezielter auf bestimmte Gruppen von Kindern einzugehen. Die Idee, durch Screenings Kinder mit ersten Anzeichen von psychischen Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig zu identifizieren und passende Präventionsangebote in Kleingruppen durchzuführen, stösst auf Zustimmung. Mit diesem Vorgehen könnte dazu beigetragen werden, dass weniger Kinder durch die Maschen fallen und auch Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, besonders Mädchen, vermehrt von psychomotorischen Interventionen profitieren können.

Es werden auch verschiedene konkrete Methoden und Ansätze geäussert. Darunter Elemente aus dem Embodiment, Achtsamkeitspraxis, Theaterpädagogik, Rollenspiele, spezifische Programme wie «Mutige Mädchen» (Grolimund & Nideröst, 2021) und «Bewegungslandschaften» (Zeberli-Sigrist, 2004) oder die Arbeit mit Geschichten. Die Psychomotoriktherapie verfügt über die Flexibilität, wirksamkeitserprobte Methoden aus angrenzenden Disziplinen aufzugreifen und daraus passgenaue Präventionsprogramme zu entwickeln.

Ein wichtiger Punkt, welcher sich in den Interviews deutlich abzeichnet, ist der Mut sich zu positionieren. Um präventive Angebote nachhaltig zu etablieren, braucht es Fachpersonen, die bereit sind, aktiv mit eigenen Ideen an die Öffentlichkeit zu gehen und neue Ideen zu erproben. In diesem Zusammenhang wird auch die Notwendigkeit betont, psychomotorische Programme zu entwickeln und zu evaluieren. Auch von Seiten der Lehrpersonen besteht ein zunehmender Wunsch nach Impulsen und Inputs zu sozio-emotionalen Themen durch die Psychomotoriktherapie. Ein Zeichen dafür, dass hier ein Bedarf besteht, den die Psychomotorik gezielt aufgreifen kann. Dies zeigen auch Widmer und Bräuninger (2020) in ihrer Forschung auf.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Umsetzung präventiver Angebote zur psychischen Gesundheit durch die Psychomotoriktherapie vorhanden sind. Trotzdem ergeben sich in der praktischen Umsetzung einige Schwierigkeiten. Für eine nachhaltige Umsetzung braucht es strukturelle Veränderungen. Dazu zählen die Integration von Prävention ins Grundpensum, mehr Ressourcen, klare Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung und Evaluation spezifischer Programme. Gleichzeitig braucht es engagierte Fachpersonen, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Damit die Psychomotorik in diesem Bereich langfristig Fuss fassen kann, ist eine stärkere Positionierung des Fachgebiets erforderlich. Zentral ist dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Psychomotorik kann sich einer Vielzahl geeigneter Methoden bedienen, um Lebenskompetenzen über körper- und erlebnisorientierte Zugänge zu stärken.

5.2 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Welche Rolle kann also die Psychomotoriktherapie nun in der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einnehmen? Die Ergebnisse machen deutlich: In der präventiven Arbeit liegt ein grosses Potenzial. Nicht nur zur frühzeitigen Unterstützung einzelner Kinder und Jugendlicher, sondern auch im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Beitrags zur Förderung psychischer Gesundheit im Bildungssetting. Es gilt, diesen Weg mutig weiterzugehen. Es liegt in der Natur der Psychomotorik, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen und schulischen Herausforderungen zeigt sich jedoch ein wachsender Bedarf an präventiven Strategien zur Förderung des psychischen Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen. Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass die Psychomotorik in diesem Bereich über grosses Potenzial verfügt und sich noch gezielter im präventiven Feld positionieren kann. Es ist auch denkbar, dass der Berufsverband einen Fokus auf das Thema legt. Erste Programme zeigen bereits vielversprechende Ansätze. Damit dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, braucht es ein stärkeres Bewusstsein für die verschiedenen Settings und das Potenzial der Psychomotorik in diesem Bereich. Um B4 erneut zu zitieren: *«Die Psychomotorik ist von Natur aus genau da, wo sich andere versuchen zu positionieren»* (77). Durch ihre Nähe zur Lebenswelt Schule, ihre kindzentrierten und handlungsorientierten Zugänge, ihre Beziehungsarbeit und die Vielfalt an Methoden zeigt sich die Psychomotorik als optimales Fachgebiet zur Unterstützung der schulischen Prävention und Gesundheitsförderung. Dazu braucht es jedoch strukturelle Anpassungen, mehr finanzielle und personelle Ressourcen, eine unermüdliche Positionierung und wirksamkeitsgeprüfte Entwicklungsarbeit. Abschliessend möchte ich gerne noch einmal B3 zitieren: *«Fokus Prävention finde ich super gut in der Psychomotorik. [...] Weil da kann man nichts kaputt machen, im Gegenteil, alle profitieren, alle haben Freude, haben Spass, sie gehen gestärkt aus einem solchen Angebot heraus. Also, let's do that!»* (62).

5.3 Ausblick

Die vorliegende Bachelorarbeit beleuchtet ein interessantes Gebiet für zukünftige Forschungen und Entwicklungsarbeiten der Schweizer Psychomotorik. So könnten beispielsweise spezifisch genannte Interventionen und deren Wirkung auf die psychische Gesundheit im Rahmen präventiver Projekte erforscht werden. Wünschenswert wären zudem die Entwicklung und Evaluation eines psychomotorischen Präventionskonzepts zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Auch der Einsatz von Screenings zur frühzeitigen Erkennung von Belastungen sowie die Entwicklung selektiver Präventionsprogramme stellen bedeutsame Zukunftsaussichten dar.

6 Literaturverzeichnis

- Amft, S., Boveland, B., Hensler-Häberlin, K. & Uehli-Staufer, B. (2013). Kann Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen beitragen? *Praxis der Psychomotorik*, 38(3), 134–139.
- Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern. (n.d.). *Lehrplan 21 für die Volksschule des Kantons Bern*. Verfügbar unter: <https://be.lehrplan.ch/>
- Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern & Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (Hrsg.). (2024). *Leitfaden Massnahmen in der Regelschule (MR) - Regelung der einfachen sonderpädagogischen und unterstützenden Massnahmen im Regelschulangebot des Kantons Bern für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden*. Verfügbar unter: <https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/de/start/sonderpaedagogische-massnahmen/einfache-sonderpaedagogische-massnahmen.html>
- Bonetti, B., Conrad, C., Costantini, D., Holdener, E., Jordan, M., Heim, D. K. et al. (2017). *Bedarfsanalyse von Massnahmen zur Förderung der Psychischen Gesundheit im Bildungsbereich (BPGB) - Synthesebericht*. Bern Liebefeld: bildung+gesundheit Netzwerk Schweiz, Bundesamt für Gesundheit. Verfügbar unter: <https://www.bildungundgesundheit.ch/deutsch/produkte>
- Buchmann, T. (2007). *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung: Bewegung bewegt das Denken und Fühlen*. Luzern: Edition SZH/CSPS der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Bundesamt für Gesundheit (BAG). (2015). *Psychische Gesundheit in der Schweiz: Bestandsaufnahme und Handlungsfelder. Bericht im Auftrag des Dialogs Nationale Gesundheitspolitik*. Verfügbar unter: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/psychische-gesundheit/politische-auftraege/dialog-bericht/bericht_psychische_gesundheit.pdf.download.pdf/bericht_psychische_gesundheit.pdf
- Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz. (n.d.). *Lehrplan 21: Das Wichtigste im Überblick*. Verfügbar unter: https://lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_leporello_a4.pdf

- Dratva, J., Meyer, M. & Nordström, K. (2022). Grundlagen und Methoden der Gesundheitsförderung bei Kindern. In Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.), *Gesundheitsförderung für und mit Kindern: Wissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen für die Praxis* (S. 18–34). Verfügbar unter: <https://gesundheitsfoerderung.ch/bericht-8>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Verfügbar unter: https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf
- Edelmann, A., Eppelmann, L. & Wessa, M. (2022). Förderung der mentalen Gesundheitskompetenz im Jugendalter: Schule als Setting für Aufklärung und Vermittlung von Handlungskompetenzen. *Psychotherapie*, 67(6), 453–460. Heidelberg: Springer Medizin. <https://doi.org/10.1007/s00278-022-00622-w>
- Fahrenberg, J. (2023). Psychophysiologie. *Dorsch Lexikon*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/psychophysiologie>
- Fingerle, M. & Grumm, M. (2012). *Prävention von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Programme auf dem Prüfstand*. München: Ernst Reinhardt.
- Fischer, K. (2024). *Einführung in die Psychomotorik* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2024). *Resilienz* (7. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Gentaz, E. (2022). Förderung der psychischen Gesundheit. In Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.), *Gesundheitsförderung für und mit Kindern: Wissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen für die Praxis* (S. 75–87). Verfügbar unter: <https://gesundheitsfoerderung.ch/bericht-8>
- Grolimund, S. & Nideröst, M. (2021). „Mutige Mädchen“ Ein psychomotorisches Gruppenangebot für Mädchen mit internalisierendem Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (4), 45–50.
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T. & Fitting-Dahlmann, K. (2017). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Högger, D. (2015). *Gesundheitsbildung und Prävention im Lehrplan 21*. Verfügbar unter: https://education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne/dossiers_zugaenge/Gesundheit-im-Lehrplan21_2015.pdf
- Högger, D. (2018). Förderung von Lebenskompetenzen in der Schule. *SuchtMagazin*, (4), 29–32. <https://doi.org/10.26041/fhnw-1462>
- Hölling, H., Petermann, F., Ravens-Sieberer, U. & Mauz, E. (2014). Psychische Auffälligkeiten und psychosoziale Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren in Deutschland: Prävalenz und zeitliche Trends zu 2 Erhebungszeitpunkten (2003-2006 und 2009-2012): Ergebnisse der KiGGS-Studie: Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1). *Bundesgesundheitsblatt*, 57, 807–819. <https://doi.org/10.1007/s00103-014-1979-3>
- Hurrelmann, K., Richter, M., Klotz, T. & Stock, S. (Hrsg.). (2018). *Referenzwerk Prävention und Gesundheitsförderung: Grundlagen, Konzepte und Umsetzungsstrategien* (5. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Hüther, G. (2022). Wie Embodiment neurobiologisch erklärt werden kann. In M. Storch, B. Cantieni, W. Tschacher & G. Hüther (Hrsg.), *Embodiment: Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen*. (4. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (n. d.). *Bachelor Psychomotorik*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie/auf-einen-blick>
- Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R. & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. *General Psychiatry*, 62, 593–602. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.593>
- Koch, F. & Amstad, F. (2022). Schlussfolgerungen und Empfehlungen. In Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.), *Gesundheitsförderung für und mit Kindern: Wissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen für die Praxis* (S. 95–97). Verfügbar unter: <https://gesundheitsfoerderung.ch/bericht-8>

- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2019). *bewegt und selbstsicher: Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (4. Aufl.). Schulverlag plus AG.
- Liesen, C. & Luder, R. (2017). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderungen von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11–18.
- Nind, M. & Weare, K. (2011). Mental health promotion and problem prevention in schools: What does the evidence say? *Health promotion international*, 26.
<https://doi.org/10.1093/heapro/dar075>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Projuventute. (n.d.). *Multikrise: Darum braucht es Sofort-Hilfe für Kinder und Jugendliche*. Verfügbar unter: <https://www.projuventute.ch/de/stiftung/aktuelles/sofort-hilfe-kinder-jugendliche>
- Psychomotorik Schweiz. (2021). *Berufsbild Psychomotoriktherapeut*in*. Verfügbar unter: https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/infothek/verbandsdokumente/2021_DE_Psychmotorik_Schweiz_Berufsbild.pdf
- Psychomotorik Schweiz. (n.d.). *Prävention macht stark*. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/praevention>
- Reis, F., Napp, A.-K., Erhart, M., Devine, J., Dadaczynski, K., Kaman, A. et al. (2023). Perspektive Prävention: Psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt*, 66, 391–401.

- Robin, D., Albermann, K. & Dratva, J. (2023). Schulprogramme zur Förderung der psychischen Gesundheit. Die psychische Gesundheitskompetenz von Lehrpersonen als wichtiger Umsetzungsfaktor. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 19(1), 59–67. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s11553-022-01008-1>
- Schiftan, R. & Wittgenstein Mani, A.-F. (2022). Zusammenspiel von Bewegung, Ernährung und psychischer Gesundheit. In Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.), *Gesundheitsförderung für und mit Kindern: Wissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen für die Praxis* (S. 88–94). Verfügbar unter: <https://gesundheitsfoerderung.ch/bericht-8>
- Schulte-Körne, G. (2022). Prävention psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 170(6), 530–538. Heidelberg: Springer Medizin. <https://doi.org/10.1007/s00112-022-01508-6>
- Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. (2020). *Gesundheit in der Schweiz - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020*. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://www.gesundheitsbericht.ch/>
- Steinhausen, H.-C. (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (9. Aufl.). Elsevier.
- Theurel, A., Gimbert, F. & Gentaz, E. (2018). Quels sont les bénéfices académiques, cognitifs, socio-émotionnels et psychologiques des interventions basées sur la pleine conscience en milieu scolaire ? Une synthèse des 39 études quantitatives publiées entre 2005 et 2017. *A.N.A.E.*
- Thimme, T., Deimel, H. & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen - Störungsbilder - Therapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Valkanover, S. (2015). Wissen kompakt: Selbstkonzept. *motorik*, 38(1), 31–33. <https://doi.org/10.2378>

- Walker-Haberthür, L. (2024). *Reise durch die Wiese: Ein Förderkonzept zum konstruktiven Umgang mit Konflikten in Kita und Grundschule*. Dortmund: modernes lernen Borgmann.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen- Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie* (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Weltgesundheitsorganisation. (1986). *Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung, 1986*. Weltgesundheitsorganisation. Regionalbüro für Europa. Verfügbar unter:
<https://iris.who.int/handle/10665/349654>
- Weltgesundheitsorganisation. (1997). *Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools: Introduction and Guidelines to Facilitate the Development and Implementation of Life Skills Programm*. Genf. Verfügbar unter:
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Weltgesundheitsorganisation. (2005). *Promoting Mental Health: concepts, emerging evidence, practice*. Geneva. Verfügbar unter: <https://www.who.int/publications/i/item/9241562943>
- Weniger, M., Beesdo-Baum, K., Roessner, V., Hense, H. & Knappe, S. (2022). Wie gelingt die Prävention psychischer Beschwerden? Von der Vorsorgeuntersuchung zur indikativen Präventionsmassnahme bei emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten im Vor- und Grundschulalter: eine prospektive Implementationsstudie. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 17, 75–82. <https://doi.org/10.1007/s11553-021-00838-9>
- Widmer, I. & Bräuninger, I. (2020). Bestandsaufnahme der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern. Ergebnisse einer schweizweiten Online-Umfrage. *Motorik*, 43(3), 134–143.
<https://doi.org/10.2378/mot2020.art24d>
- Zeberli-Sigrist, E. (2004). *Bewegungslandschaften: psychomotorisches Konzept Bewegungslandschaften*. Bern: Schulverlag.
- Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik*. Freiburg in Breisgau: Herder GmbH.

Zumbrunn, A., Solèr, M. & Kunz, D. (2016). *Umsetzung Gesundheitsförderung und Prävention in Schulen*. Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit.
Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/kinder-und-jugend/umsetzung-gesundheitsfoerderung-praevention-schulen.pdf.download.pdf/1.%20Umsetzung%20Gesundheitsf%C3%B6rderung%20und%20Pr%C3%A4vention%20in%20Schulen.pdf>

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigene Darstellung, erstellt mit KI-gestütztem Tool	1
Abbildung 2: Bewegungstherapeutische Ziele mit psychisch erkrankten Kindern (Thimme et al.,2021, S.91)	16
Abbildung 3: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz und Rädiker, 2022, S.132).....	20

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigene Darstellung nach Gentaz (2022, S.78-82).....	12
Tabelle 2: Stichprobe.....	19

9 Anhang

9.1 Interviewleitfaden

Raster nach Kruse (2015) → Kapitel 3 (S.213 ff.)

Vorbereitung:

- Begrüssung und kurzer Smalltalk
- Einverständniserklärung
- Ablauf besprechen (Dauer, Hochdeutsch? Audioaufnahme?)
- Danksagung

Erzählaufforderung: Einstieg / Eckdaten		
Leitfrage: Sie beschäftigen sich in ihrem Berufsalltag direkt oder indirekt mit dem Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen. Was ist ihr beruflicher Werdegang?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
Beruflicher Hintergrund und Bezug zum Thema		<ul style="list-style-type: none"> ○ Inwiefern setzten sie sich in ihrem beruflichen Alltag mit der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auseinander? ○ Wie fest sind sie in ihrer Arbeit von den steigenden Zahlen psychisch erkrankter Kinder und Jugendlichen betroffen?

Erzählaufforderung: Bereich 1 – Handlungsbedarf psychische Gesundheit		
Leitfrage: Inwiefern sehen sie einen Handlungsbedarf hinsichtlich der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
Handlungsbedarf Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Allenfalls Darlegung der Zahlen? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wie kann ihrer Meinung nach die aktuelle Situation entlastet werden? ○ Was braucht es? ○ Was brauchen Kinder und Jugendliche?

Erzählaufforderung: Bereich 2 – Ist- Zustand		
Leitfrage: Was wird bereits gemacht, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
Ist- Zustand der Förderung der psychischen Gesundheit.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sind diese Angebote flächendeckend? ○ Zeigen diese eine Wirkung? ○ Können sie konkrete Beispiele nennen? ○ Wer setzt diese um? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gibt es bereits konkrete Programme, welche umgesetzt werden? ○ Wo sehen sie Chancen die psychische Gesundheit im schulischen Kontext zu fördern?

Erzählaufforderung: Bereich 3 – Wünsche		
Leitfrage: Was ist hinsichtlich der Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ihr Wunsch an das System?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
Wünsche an das System		<ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um ein präventives Angebot umsetzen zu können? ○ Welcher Rahmen bietet sich ihres Erachtens an, um Präventive Angebote zu implementieren?

Erzählaufforderung: Bereich 3 – Potenzial der Psychomotoriktherapie

Zuerst fragen: Was ist ihr Vorverständnis der Psychomotoriktherapie bzw. wie würden sie die Psychomotoriktherapie definieren? Allenfalls erklären.

Leitfrage:

Wie schätzen sie das Potenzial der Psychomotoriktherapie ein, sich in der Prävention von psychischen Erkrankungen zu positionieren?

**Welche Aspekte der Psychomotoriktherapie erachten sie dabei als besonders wertvoll?*

Frage für die Praxis

Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
Potenzial der Psychomotoriktherapie	<ul style="list-style-type: none">○ Gibt es bestehende Ansätze, welche übernommen werden könnten?○ Welche Rahmenbedingungen müssten gegeben sein?	<ul style="list-style-type: none">○ Wäre es grundsätzlich wünschenswert, dass sich die Psychomotoriktherapie in diese Richtung ausdehnt?○ Gibt es Bestrebungen, dass die Psychomotoriktherapie vermehrt in die Prävention einzieht?○ Welche Massnahmen müssten vollzogen werden, damit sich die Psychomotoriktherapie flächendeckend für die Förderung der psychischen Gesundheit einsetzen kann?

Offene Ausstiegsfrage

«Ja, von meiner Seite aus wär's das nun. Möchten sie noch irgendetwas erzählen, was Ihnen wichtig ist, das aber hier in unserem Interview noch nicht zur Sprache gekommen ist?» (Kruse, 2015, S. 222)

9.2 Codierleitfaden

Bereich aus Leitfaden / theoretische Grundlagen	Thematische Hauptkategorie	Kurze Definition	Subkategorien	Ankerbeispiele
Handlungsbedarf psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen	Handlungsbedarf und gesellschaftliche Entwicklungen	Inwiefern ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen wird und welche aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in Bezug dazu gesehen werden.		B1 (7): «Generell in der Schweizer Bevölkerung sind die psychischen Krankheiten nicht mehr geworden und die psychische Gesundheit nicht schlechter geworden. Aber es gibt eine Ausnahme und das sind die Jungen. [...] Es gibt immer verschiedene Erklärungen, weil das ist ja nicht, das sind ja nicht kausale Aussagen, die man machen kann mit solchen Monitorings.»

Ist-Zustand	Ist-Zustand	<p>Die aktuelle Situation hinsichtlich der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen;</p> <p>Was wird bereits gemacht? - Aktuelle Bestrebungen und konkrete Programme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akteure - Bestehende Ansätze und Programme 	<p>B3 (42) «Es gibt, glaube ich, auch von der Schulsozialarbeit so Konfliktbewältigungsstrategien, wo sie auch in die Klassen gehen und schauen, wie kann man mit einem Streit umgehen, was kann man da machen.»</p> <p>B1 (19): «Es gibt aber zum Beispiel im Kanton Bern, Berner Gesundheit, die haben ganz viele Lerneinheiten entwickelt, auch für genau diese Themen. Berner Gesundheit, bgs.ch. Dann gibt es einige umfassendere Projekte, die sind auch bei bgs.ch zu finden, wie Mind Matters oder es gibt einige so umfassende Projekte, die sind noch nicht so verbreitet.»</p>
--------------------	--------------------	--	---	---

	<p>Die Schule als Setting</p>	<p>Die Schule wird aus verschiedenen Gesichtspunkten als Setting für die Förderung der psychischen Gesundheit beleuchtet.</p> <p><i>Bestehende Programme im schulischen Kontext werden in der Kategorie «Ist-Zustand» codiert.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chancen und Möglichkeiten - Schwierigkeiten und Herausforderungen - Die Schule als System 	<p>B3 (26) «[...] Wo ich schon glaube, dass die Schule einen wirklich niederschweligen Zugang bieten kann, <u>für psychologische Beratung oder so wie dann den Transfer machen kann</u>, vielleicht auch, dass sich ein Kind mal getraut eine Therapie anzunehmen oder so».</p> <p>B5 (107): «Weil die Schule ist natürlich schon auch belastet in dem Sinne, dass ich meine, alle wollen ihre Angebote am liebsten in der Schule platzieren, weil alle wissen, dort geht es an /. Also ich habe eine Freundin, die arbeitet beim Kanton für häusliche Gewalt, und die sagt, natürlich am liebsten wollen sie ihre Präventionsprogramme in der Schule, weil es ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Dort kommt es am flächendeckendsten, kommen die Kinder, Jugendlichen auch in Berührung damit, oder?»</p> <p>B1 (3): «Wenn es den Lehrpersonen gut geht, geht es auch den Kindern gut oder eher. Das ist immer eine Wahrscheinlichkeitssache, aber das hängt zusammen und auch umgekehrt.»</p>
--	--------------------------------------	--	---	--

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Wünsche an das System</p>	<p>Zukunftsansichten und Umsetzungsmöglichkeiten</p>	<p>Wünsche an das System, methodische Anknüpfungspunkte und Vorgehensweisen, bei denen man ansetzen, kann und Strategien, welche genutzt werden können zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wünsche an das System - Entwicklungspotenzial - Anknüpfungspunkte und Vorgehensweisen 	<p>B6 (43): «Es wäre auch ein Wunsch, dass wirklich vom Baby bis zur Grossmutter alle davon angesprochen werden. Weil es für mich auch ein generationsübergreifendes Thema ist. Also, Eltern können das Thema, die psychische Gesundheit, den Kindern nur gut weitergeben, wenn sie sich selbst auch damit auseinandergesetzt haben. Und auch ein gutes Vorbild sein können für die Kinder.»</p> <p>B1 (19): «Es ist nicht systematisch. Der Lehrplan 21, das wäre systematisch, aber es ist relativ wenig Material da. Wenn eine Lehrperson findet, okay, wie fördere ich jetzt das explizit, diese Selbstkompetenz, dann ist das nicht so einfach, etwas zu finden.»</p> <p>B6 (63): «Auf der anderen Seite braucht man auch Menschen, Therapeutinnen, die davon überzeugt sind. Im besten Fall ein ganzes System oder auch die Gesellschaft, die den Nutzen dieser präventiven Arbeit auch sieht. Und ich denke, das braucht einfach auch Zeit, so einen Wandel.»</p>
---	---	---	---	--

Potenzial der Psychomotoriktherapie	Psychomotorik und Prävention	<p>Die Psychomotoriktherapie und deren Ansätze, Philosophien, Rahmenbedingungen, aktuelle Bemühungen und konkrete Umsetzungsideen hinsichtlich der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fördersettings und Zielgruppe - Aktuelle Bestrebungen der Psychomotoriktherapie - Interdisziplinarität 	<p>B3 (26): «Wo ich auch merke, gerade auch ältere Kinder oder junge Jugendliche haben da viele Themen. Ja, und da sind wir aber bei einem Problem, die sind eigentlich nicht in der Psychomotoriktherapie. Und finde ich übrigens auch, dann einen spannenden Punkt zu schauen. Ja, wieso haben wir vor allem nur so ganz kleine Kinder? Weil ich denke, gerade die psychische Gesundheit ist etwas, das man wie stetig begleiten muss oder stetig fördern kann und es ist eben auch altersabhängig.»</p> <p>B2 (34-35): I: «Gibt es bereits Projekte oder Ansätze, um explizit diese psychische Gesundheit auch eher präventiver zu fördern?» B2: «Ich glaube im Fall nicht gross. In der Deutschschweiz, vielleicht in der Romandie etwas mehr. Aber auch da bin ich nicht sicher.»</p> <p>B4 (35): «Also mein integratives Arbeiten ist ja jetzt explizit mit den Kindergärtnerinnen und ich merke, ich bin nicht der Typ, der etwas Fertiges nimmt und dies alleine umsetzt, sondern ich finde, weil ich finde genau das ist auch die Prävention oder unser psychomotorisches Gedankengut, es muss sich einpassen in (...) den Kindergartenmorgen und es muss zur Kindergärtnerin passen.»</p>
--	-------------------------------------	---	--	---

	Handlungsfelder und Anknüpfungspunkte der Psychomotorik		<ul style="list-style-type: none"> - Strukturelle Ebene und Entwicklungsbedarf - Interventionen und Förderbereiche - Haltung und Haltungstransfer der Psychomotorik - Mut zur Positionierung 	<p>B2 (73) «Ich denke, es braucht noch ein grösseres Bewusstsein für unterschiedliche Settings, in denen wir arbeiten können.»</p> <p>B4 (33) «Für mich ist dann immer auch ein bisschen die Frage, wenn ich etwas mache im sozio-emotionalen, was ist denn das psychomotorische daran und ich finde immer, es muss einen Anker im Körper finden, es geht um die Körperwahrnehmung, es geht um eben im Spiel drin etwas erfahren und klar ist die Reflexion auch wichtig, aber dieses körperliche Element finde ich, das muss rein, damit wir es psychomotorisch nennen dürfen (lacht).»</p> <p>B2 (37) «Aber sonst denke ich, eben ausser dass es immer ein Teil unserer Arbeit einfach ist und wir häufig auch in den Schulen so eine Mediationsrolle, wenn ich dem jetzt so sagen soll oder will, einnehmen, dass wir auch das Verständnis für das Verhalten des Kindes eben zu öffnen versuchen.»</p> <p>B4 (77) «Eben, was ich wirklich mir wünschen würde, dass die Psychomotorik mehr den Fuss in diese offene Tür stellen würde.»</p>
--	---	--	--	--

	Stolpersteine und Grenzen der Psychomotorik	Grenzen und Stolpersteine, welche sich der Psychomotorik hinsichtlich der Prävention psychischer Auffälligkeiten zeigen.		<p>B2 (27) «Ich sehe einen dringenden, aber ich sehe ein Problem mit den Ressourcen. Jetzt aus psychomotorischer Sicht. Und ich freue mich sehr, wenn du ein paar Leute zusammentrommelst, die da...»</p> <p>B3 (62) «Weil wir müssen schon aufpassen, wir sind nicht die Psychotherapeuten, wir müssen uns irgendwo dann auch abgrenzen.»</p>
	Sonstiges	Weitere spannende Aussagen der befragten Personen.		

9.3 Beispiel-Transkript mit Codierung

Aus Gründen des Datenschutzes wurde das Beispiel-Transkript separat eingereicht.